

10.2024

Regenerative Unternehmenskultur

Eine qualitative Untersuchung der
potenziellen Grundannahmen
regenerativer Unternehmen

INSTITUT REGENERATIVES
WIRTSCHAFTEN
REGWI

LENA M. KAUFMANN

Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft

REGWI WISSENSTRANSFER SERIE

Schlagwörter: Regenerative Wirtschaft; Unternehmenskultur; Systemischer Wandel; Ökologische Regeneration; Soziale Regeneration; Transformation; Organisationsentwicklung; Kultureller Wandel; Regenerative Unternehmen

Herausgeber: REGWI Institut für Regeneratives Wirtschaften

REGWI gUG (haftungsbeschränkt)

An der alten Ziegelei 2

41470 Neuss

E-Mail: info@regwi.org

Webseite: www.regwi.org

Editor: Prof. Dr. Stephan Hankammer

Das REGWI Institut für Regeneratives Wirtschaften ist ein unabhängiges An-Institut der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, das sich auf die Entwicklung regenerativer Wirtschaftsmodelle konzentriert. Es engagiert sich in Forschung, Aus- und Weiterbildung und unterstützt durch Wissens- und Kompetenztransfer die Transformation von Unternehmen. Als wissenschaftliches Transferinstitut fördert es die Regeneration von Wirtschaft und Gesellschaft durch ko-kreative Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für Wirtschaftsaktivitäten so zu gestalten, dass sie gesellschaftliches Wohlergehen aktiv verbessern und zur Wiederherstellung natürlicher Systeme beitragen. REGWI fungiert als Netzwerkpartner der Regeneration- und Net-positive Impact-Bewegung, um so signifikant zur globalen Regeneration beizutragen.

Rechtliche Hinweise

Die Inhalte dieser Publikation sind frei zur Vervielfältigung, Verbreitung und Nutzung, sofern die Quelle angegeben wird. Bitte zitieren Sie die Materialien wie im Zitationshinweis angegeben.

Eingereicht: 07.2023

Zitationsvorschlag:

Zitationsvorschlag: Kaufmann, L. M. (2024). Regenerative Unternehmenskultur: Eine qualitative Untersuchung der potenziellen Grundannahmen regenerativer Unternehmen. REGWI Wissenstransfer Serie (1). Neuss: REGWI Institut für Regeneratives Wirtschaften.

DOI: 10.5281/zenodo.13927931

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie beleuchtet das Konzept der regenerativen Unternehmenskultur als zukunftsweisende Antwort auf die zunehmende ökologische und soziale Degeneration, die durch das aktuelle Wirtschaftssystem befeuert wird. Die Studie verankert das Konzept der regenerativen Unternehmenskultur im Paradigma der regenerativen Nachhaltigkeit, das aus der Architektur und Stadtplanung stammt. Im Gegensatz zu traditionellen Nachhaltigkeitsansätzen fokussieren sich regenerative Unternehmen darauf, sozio-ökologische Systeme aktiv zu regenerieren und zu verbessern. Eine Übertragung des Konzeptes auf die Ökonomie und die Umsetzung einer regenerativen Wirtschaft stehen noch am Anfang.

Um die Kerncharakteristika und potenziellen Grundannahmen regenerativer Unternehmen zu identifizieren, wurde eine qualitative Vergleichsstudie durchgeführt. Diese umfasste die Analyse grauer Literatur sowie Interviews mit Expert:innen und Unternehmensvertreter:innen. Die Studie identifiziert mehrere zentrale Grundannahmen, die eine regenerative Unternehmenskultur prägen. Die wichtigsten Grundannahmen sind: (1) Ganzheitlicher Erfolg entsteht durch fürsorgliche, kollaborative Partnerschaften, (2) Alles ist miteinander verbunden und voneinander abhängig, (3) Menschen müssen hinterfragen, (ver-)lernen und ausprobieren, (4) Jedes Ganze hat individuelle Qualitäten und Beiträge, (5) Die Ressourcen der Erde und der Gesellschaft sind begrenzt, (6) Menschen arbeiten selbstorganisiert und intrinsisch motiviert, (7) Wissen und Wahrheit sind vielfältig und relativ, (8) Alle tragen Verantwortung für die langfristige Gesundheit des Gesamtsystems, (9) Wohlstand bedeutet, lebensfördernde Bedingungen für alle zu haben, (10) Wandel ist allgegenwärtig und nicht planbar und (11) Positive Entwicklung braucht Zeit und Zyklen. Die Ergebnisse werden in einem Kategoriensystem und der ersten Definition einer regenerativen Unternehmenskultur zusammengefasst.

Die Forschung hebt hervor, dass regenerative Unternehmenskulturen entscheidende Hebel für systemischen Wandel darstellen. Die Ergebnisse bieten nicht nur wertvolle theoretische Erkenntnisse, sondern liefern auch praxisnahe Ansätze für Unternehmen, die eine tiefgreifende Transformation anstreben. Die Studie schließt mit der Feststellung, dass die Entwicklung regenerativer Unternehmenskulturen unerlässlich für die Bewältigung der globalen Herausforderungen ist.

Abstract

This study examines the concept of regenerative corporate culture as a forward-looking response to the increasing ecological and social degeneration fueled by the current economic system. The study anchors the concept of regenerative corporate culture within the paradigm of regenerative sustainability, which originates from architecture and urban planning. Unlike traditional sustainability approaches, regenerative companies focus on actively regenerating and improving socio-ecological systems. The transfer of this concept to the economy and the implementation of a regenerative economy are still in their infancy.

To identify the core characteristics and potential underlying assumptions of regenerative companies, a qualitative comparative study was conducted. This study included the analysis of grey literature as well as interviews with experts and company representatives. The study identifies several key assumptions that shape a regenerative corporate culture. The most important assumptions are: (1) Holistic success arises from caring, collaborative partnerships, (2) Everything is interconnected and interdependent, (3) People must question, (un-)learn, and experiment, (4) Every whole has individual qualities and contributions, (5) Earth's and society's resources are limited, (6) People work self-organized and are intrinsically motivated, (7) Knowledge and truth are diverse and relative, (8) Everyone is responsible for the long-term health of the entire system, (9) Prosperity means having life-supporting conditions for all, (10) Change is ubiquitous and unpredictable, and (11) Positive development takes time and cycles. The results are summarized in a categorization system and the first definition of a regenerative corporate culture.

The research highlights that regenerative corporate cultures are crucial levers for systemic change. The findings not only provide valuable theoretical insights but also offer practical approaches for companies seeking profound transformation. The study concludes by emphasizing that the development of regenerative corporate cultures is essential for addressing global challenges.

1. Einleitung	1
2. Theoretischer Hintergrund.....	5
2.1 Regenerative Nachhaltigkeit.....	5
2.1.1 Begriffsklärung und Einordnung regeneratives Unternehmen.....	5
2.1.2 Weltanschauungen und Paradigmen.....	9
2.1.2.1 Mechanistische Weltanschauung und Paradigma.....	10
2.1.2.2 Ökologische Weltanschauung und Paradigma	10
2.1.3 Wandel zu einem regenerativen Unternehmen	13
2.2 Unternehmenskultur.....	14
2.2.1 Aufkommen des Themas Unternehmenskultur in Praxis und Wissenschaft	14
2.2.2 Klärung des Konzeptes Unternehmenskultur.....	17
2.2.2.1 Unternehmenskultur als Variable.....	18
2.2.2.2 Unternehmenskultur als Metapher.....	19
2.2.2.3 Das Drei-Ebenen-Modell der Unternehmenskultur von Schein	19
2.2.2.4 Integrative dynamische Perspektive von Sackmann	22
2.2.3 Nachhaltige Unternehmenskultur: Stand der Forschung.....	24
2.2.3.1 Theoretisch-konzeptionelle Arbeiten	25
2.2.3.2 Quantitative Studien	27
2.2.3.3 Qualitative Studien.....	28
2.3 Zwischenfazit und Forschungsfragen	29
3. Methodik und Vorgehensweise	31
3.1 Qualitative Vergleichsstudie.....	31
3.1.1 Graue Literatur.....	32
3.1.2 Expert:inneninterviews	33
3.1.3 Interviews mit Unternehmen.....	35
3.2 Datenanalyse: Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring.....	35
4. Ergebnisse	38
4.1 Kategoriensystem graue Literatur.....	39
4.2. Kategoriensystem Expert:innen	43
4.3 Kategoriensystem Unternehmen	46
4.4 Zusammenführung der Analyseergebnisse	49
5. Zusammenfassung und Diskussion	52
5.1 Methodische Reflexion.....	53
5.2 Beantwortung der Forschungsfragen und Diskussion der Ergebnisse.....	54
5.3 Zukünftige Forschung.....	62
6. Ausblick	64
Literaturverzeichnis.....	68

1. Einleitung

Auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro im Jahr 1992 haben sich nahezu alle Nationalstaaten der Erde dazu verpflichtet, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Basis war die Erkenntnis, dass wirtschaftliche Effizienz, soziale Gerechtigkeit und die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen gleichwertige überlebenswichtige Interessen sind, die voneinander abhängig sind (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 2023). 2009 stellten etwa 30 internationale Wissenschaftler:innen um Johan Rockström im Fachartikel "A safe operating space for humanity" die planetaren Belastbarkeitsgrenzen für neun zentrale natürliche Systeme und Prozesse vor (Rockström et al., 2009). In einer Aktualisierung und Fortentwicklung der Forschung, welche im Jahr 2015 veröffentlicht wurde, wird deutlich, dass die Menschheit bereits vier dieser planetaren Grenzen überschritten hat und sich einem hohen Risiko negativer ökologischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Folgen aussetzt (Steffen et al., 2015). In einem Kommentar im Journal Nature weisen Lenton et al. (2019) auf die Gefahr von Kipppunkten hin und schreiben weiter: „The growing threat of abrupt and irreversible climate changes must compel political and economic action on emissions“ (Lenton et al., 2019, S. 592). Sie sprechen von einem planetaren Notstand (Lenton et al., 2019, S. 595). Dass sich das globale Ökosystem bereits heute in einem instabilen, riskanten Zustand befindet, zeigt der sogenannte Earth Overshoot Day anschaulich: Wenn die globale Gesellschaft so leben würde, wie es die deutsche Bevölkerung tut, bräuchten wir drei Erden (National Footprint and Biocapacity Accounts, 2022, nach Global Footprint Network, 2023a). Im Durchschnitt liegt der aktuelle Ressourcenverbrauch beim 1,75-fachen dessen, was die Erde zur Verfügung stellt und entsprechend regenerieren kann (National Footprint and Biocapacity Accounts, 2022, nach Global Footprint Network, 2023a).

Die Entwicklung in den vergangenen dreißig Jahren war also nicht wie versprochen nachhaltig, sie war degenerativ. Der Begriff „Degeneration“ deutet auf die Rückbildung, den Verfall und eine vom ursprünglichen Zustand abweichende negative Entwicklung hin (Cornelsen Verlag GmbH, 2023). Energiequellen wie Kohle, Gas und Öl

und viele weitere Ressourcen, die mithilfe dieser Energie transformiert werden, spielen eine fundamentale Rolle dabei, dass der gesamtgesellschaftliche materielle und immaterielle Wohlstand so hoch ist wie nie zuvor. Durch die Art und Weise, wie wir heute wirtschaften und die Ressourcen des Planeten entnehmen und als Abfallstoffe und Emissionen wieder zurückgeben, werden die Bedingungen verändert, unter denen die Menschheit und andere Lebewesen leben. Doch die Auswirkungen dieses Handelns sind, wie eingangs erwähnt, problematisch, wenn nicht sogar fatal, und heute schon sichtbar und spürbar. Naturkatastrophen wie Dauerregen, langanhaltende Dürren, Hitzewellen und Stürme lösen aktuell mehr als dreimal so viele Vertreibungen aus wie Konflikte und Gewalt (UNO-Flüchtlingshilfe, 2023).

Laut der Deloitte „CxO Sustainability Survey 2023“ erkennen Führungskräfte zwar, dass der Klimawandel neben Wirtschaftsaussichten, Innovation und Lieferkettenproblemen zu den größten Herausforderungen und damit Prioritäten zählt. Doch in vielen Organisationen besteht immer noch „eine Lücke zwischen der Einsicht in die Dringlichkeit des Themas und der konkreten Einbettung von Nachhaltigkeit in Strategie, operativen Betrieb und Unternehmenskultur“ (Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, o. D.). Zu den beliebtesten Nachhaltigkeitsmaßnahmen zählen die Nutzung nachhaltigerer Materialien (Deutschland: 66 Prozent, Global: 59 Prozent), die Verringerung von Flugreisen (Deutschland: 55 Prozent, Global: 47 Prozent) und die Steigerung der Energieeffizienz (Deutschland: 55 Prozent, Global: 59 Prozent) (Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, o. D.). „Das vorherrschende Verständnis von Nachhaltigkeit in Unternehmen stellt (weiterhin) klassische Geschäftszwecke in den Mittelpunkt und sucht nach Strategien für weniger schädliche soziale und ökologische Praktiken („Dinge weniger schlecht tun“), um Wettbewerbsvorteile zu erzielen“ (Hankammer, Gräber & Rungweber, 2023). Gibbons (2020) hebt hervor, dass konventionelle Nachhaltigkeit Bemühungen in die notwendige, lebenserhaltende Richtung untergräbt, indem sie die Illusion erweckt, dass ein positiver Wandel stattgefunden habe, obwohl in Wirklichkeit keine Veränderungen eingetreten sind oder die Veränderungen durch beispielsweise Reboundeffekte sogar schädlich waren (Gibbons, 2020, S. 2).

Während einige Wissenschaftler:innen davon überzeugt sind, dass die heutige Nachhaltigkeitswissenschaft einen Reifegrad erreicht hat und von quantitativem Wachstum zu qualitativer Entwicklung übergeht, äußern andere Kritik und argumentieren, dass das Paradigma der nachhaltigen Entwicklung in einer Krise steckt, seine Ziele nicht erreicht hat und möglicherweise vor dem Zusammenbruch steht (Gibbons, 2020, S. 3). Doch eine nächste Welle der Nachhaltigkeit deutet sich an: die regenerative Nachhaltigkeit. Regeneration ist dabei nicht nur auf der ökologischen Ebene angesiedelt, sondern auch auf der sozialen (Kern, 2023). Für das Wirtschaftssystem bedeutet das, dass es so umgestaltet werden muss, dass die Wirtschaft als Ganzes mehr zurückgibt als sie nimmt (Konietzko, Das & Bocken, 2023). Von den meisten Unternehmen erfordert das eine grundlegende Transformation. Mehrere Wissenschaftler:innen, Praktiker:innen und Aktivist:innen sind sich jedoch einig, dass der Hauptgrund dafür, dass Nachhaltigkeitsbemühungen nicht zu einem systemischen Wandel geführt haben, in der weitgehenden Vernachlässigung der inneren Dimensionen von Nachhaltigkeit liegt (Gibbons, 2020, S. 5). Innere Nachhaltigkeit bezieht sich auf die nicht beobachtbaren Aspekte des Seins, einschließlich Weltbilder, Paradigmen und die Fähigkeit, sie zu überwinden, Überzeugungen, Werte, Gedanken, Gefühle, Wünsche, Identitäten und Spiritualität (Gibbons, 2020, S. 5).

To achieve, what is urgently needed, the permanent spin-off of bioecological beneficial effects, and a restoration of our degraded ecosystems within a truly regeneration-oriented economy, we need more than primitive efficiency. We need ecological effectivity, a life-serving economy within regenerative cultures. (Dahm, 2022, S. 239)

Auch die renommierte Umweltwissenschaftlerin Donella Meadows sieht Denkweisen und Paradigmen, aus welchen sich ein System und dessen Strukturen, Regeln und Kultur ergeben, als tiefsten Hebelpunkt, damit dauerhafter Wandel im gesamten System stattfinden kann (Meadows, 1999, S. 2). Es wird also deutlich, dass der Erfolg einer regenerativen Entwicklung in der Wirtschaft von der Unternehmenskultur abhängt. Doch das Konzept und die Umsetzung des regenerativen Wirtschaftens stehen noch am Anfang.

Im Kontext des sich wandelnden Geschäftsumfelds, ausgelöst durch die begrenzten Ressourcen und degenerierenden Systeme, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Geschäftsmodelle und Unternehmenskulturen anzupassen, um den Anforderungen einer regenerativen Zukunft gerecht zu werden. Dass dabei auch die Verhältnisse und Arbeitsbedingungen innerhalb von Unternehmen in Angriff genommen werden müssen, zeigen die immer lauter werdenden Forderungen nach „New Work“ und die steigenden Burnout-Zahlen (Statista, 2022). Die dargelegte Relevanz und Dringlichkeit des Themas erhöht das Forschungsinteresse daran, zu analysieren, was eine regenerative Unternehmenskultur auszeichnet. In der vorliegenden Arbeit soll daher die Frage beantwortet werden, welche potenziellen Grundannahmen regenerative Unternehmen haben. Das Ziel besteht darin, ein Kategoriensystem der zugrundeliegenden Annahmen zu entwickeln und das Konzept der regenerativen Unternehmenskultur zu definieren. Mithilfe einer qualitativen Vergleichsstudie von relevanter populärwissenschaftlicher Literatur und durch Interviews mit Expert:innen und Organisationsmitgliedern soll dieses Ziel erreicht werden. Hierfür wird zunächst in Kapitel 2 der theoretische Hintergrund zusammengefasst und der aktuelle Forschungsstand dargelegt. Aus diesen werden dann die übergeordnete Forschungsfrage und die entsprechenden Unterfragen abgeleitet. Die zur Beantwortung gewählte Methodik wird in Kapitel 3 vorgestellt und die durchgeführte Datenerhebung und -analyse beschrieben. Anschließend werden in Kapitel 4 die Ergebnisse präsentiert, wonach es zu einer Diskussion dieser in Kapitel 5 kommt. Kapitel 6 rundet die Arbeit mit einem Ausblick ab.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1 Regenerative Nachhaltigkeit

Angesichts der zunehmenden ökologischen Degeneration und Krisen sowie der wachsenden sozialen Herausforderungen wie dem Klimawandel, dem sechsten Massenaussterben und der Ungleichheit haben sich einige Wissenschaftler:innen auf das ursprüngliche Verständnis von unternehmerischer Nachhaltigkeit und ihren systemischen Ansatz besonnen (Hahn & Tampe, 2021, S. 458). Der aktuelle Nachhaltigkeitsansatz reicht nicht mehr aus, um eine lebenswerte Zukunft für alle zu ermöglichen. Regenerative Nachhaltigkeit als Alternative entwickelte sich vor allem in der Stadtplanung und Architektur. Die Vertreter:innen des regenerativen Ansatzes in diesem Bereich fordern, ökoeffiziente Designtechnologien und -strategien in einen ökologisch fundierten Ansatz zu integrieren, der die Degeneration sowohl der natürlichen Systeme der Erde als auch der menschlichen Systeme umkehrt (Mang & Reed, 2019, S. 123). Aus dem philosophischen Kern, der sich in den 1990ern entwickelte, gehen zahlreiche Nachhaltigkeitsfragen hervor. Sie gehen über die traditionellen Aspekte des Designs hinaus und befassen sich mit anderen Arten des Denkens und der Interaktivität (Mang & Reed, 2019, S. 123 f.).

In diesem Kapitel sollen zunächst die Definitionen für regenerative Nachhaltigkeit und für das regenerative Wirtschaften geklärt werden, bevor eine genauere Betrachtung der zugrunde liegenden Weltanschauung und des nötigen Paradigmenwechsels erfolgt.

2.1.1 Begriffsklärung und Einordnung regeneratives Unternehmen

Yvon Chouinard, der Gründer der Outdoor-Bekleidungsmarke Patagonia, sagte, dass wir das Wort Nachhaltigkeit erst dann verwenden sollten, wenn wir so viel zurückgeben, wie wir nehmen (Andreucci, Marvuglia, Baltov & Hansen, 2021, S. vii). Dahm (2022) spricht in diesem Zusammenhang von der „Sustainability Zero Line“ als Mindestanforderung für Nachhaltigkeit und Ausgangspunkt und Orientierungsgrundlage für eine regenerative Wirtschaft (Dahm, 2022, S. 241). Die dahinter liegende Formel lautet: $(\text{Internalisierung} + \text{Ausgleich} + \text{gute Auswirkungen}) - (\text{Externalisierung negativer Auswirkungen}) \leq 0$ (Dahm, 2021, nach Dahm, 2022, S. 241).

„From the Sustainability ZeroLine onwards, the preservation of the natural and cultural basis of life is guaranteed. Only here sustainability begins“ (Dahm, 2021, nach Dahm, 2022, S. 241).

Abbildung 1: Regenerative Entwicklung und Gestaltung (nach Mang & Reed, 2019, S. 123)

Restaurative Nachhaltigkeit geht einen Schritt weiter und hat die Wiederherstellung ökologischer und sozialer Systeme in einen gesunden Zustand zum Ziel, während regenerative Nachhaltigkeit die Bedingungen schaffen will, die es lebenswichtigen sozialen und ökologischen Systemen ermöglichen, zu gedeihen (Andreucci et al., 2021, S. vii). Benne und Mang (2015) definieren regenerative Nachhaltigkeit so: „the capacity of a living system, in a continually changing environment, to maintain its core purpose and integrity in reciprocal relationship to the larger system(s) in which it is nested“ (Benne & Mang, 2015, S. 45). Regenerative Nachhaltigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie prozessual, systemisch, netto-positiv, relational und kollaborativ ist (Hahn & Tampe, 2021, S. 459). Es geht darum, einen Beitrag zum menschlichen Wohlbefinden und zu den Umweltzielen zu leisten. Wissenschaftler:innen, die sich mit regenerativer Nachhaltigkeit befassen, stehen daher Versuchen kritisch gegenüber, den Begriff „netto-positiv“ mit Blick auf einen einzelnen Indikator zu definieren,

z. B. Energieeffizienz (Hahn and Tampe, 2021, S. 459). Den Weg zum „umweltgerechten Design“ stellen Mang und Reed (2019) wie in Abbildung 1 dar. Dabei ist zu betonen, dass die Stufen „restorative“ und „regenerative“ nur erreicht werden können, wenn auch Verbesserungen in den anderen Stadien erfolgen, also eine Verringerung der Schäden erreicht wird (Mang & Reed, 2019, S. 123).

Während das Bewusstsein und die Wertschätzung für regenerative Ansätze im Bereich der Nachhaltigkeit in den frühen 2000er Jahren wuchs, blieben regenerative Entwicklung und Design für einen Großteil des Jahrzehnts ein Randphänomen (Mang & Reed, 2019, S. 121). Im folgenden Jahrzehnt begannen weitere Disziplinen, die Praxis in Richtung regenerativer Ziele zu verändern. So gründete beispielsweise John Fullerton im Jahr 2010 das Capital Institute, einen Think-Tank, der sich der Entwicklung und Förderung regenerativer Wirtschaftsmodelle widmet, und brachte damit die regenerativen Ansätze in den Bereich des Wirtschaftens (Mang & Reed, 2019, S. 121). Regeneratives Wirtschaften definieren Andreucci et al. (2021) folgendermaßen: „a product of human and societal vitality, rooted in ecological health and the inclusive development of human capabilities and potential“ (Andreucci et al., 2021, S. viii). In einer regenerativen Ökonomie sind die ökonomischen Ziele definiert durch die Sicherung der alltäglichen Bedürfnisse, guter Lebensbedingungen und einer friedlichen und nachhaltigen Entwicklung (Dahm, 2022, S. 242). Was die Regeneration auszeichnet, ist das Verständnis, dass alle menschlichen Organisationen in sozial-ökologischen Systemen (engl. social-ecological system, SES) eingebettet und wechselseitig von diesen abhängig sind (Marcus, Kurucz & Colbert, 2010, S. 1; Starik & Kanashiro, 2013, S. 9). Im Bereich der Nachhaltigkeit von Unternehmen ist der Begriff der Regeneration erst im Entstehen und wird bestenfalls am Rande erwähnt (Hahn & Tampe, 2021, S. 458). Die meisten Forderungen nach einem systembasierten und regenerativen Nachhaltigkeitsansatz in Unternehmen sind programmatischer Natur. Die konzeptionellen und betriebswirtschaftlichen Implikationen bleiben meist unklar. Das kritisieren auch Hahn und Tampe (2021) und definieren Prinzipien und Kriterien, die zur Charakterisierung und Gestaltung von Strategien hinsichtlich ihres regenerativen Charakters verwendet werden können. Daraus ergeben sich folgende strategische Implikationen für Unternehmen (Hahn & Tampe, 2021, S. 460 ff.;

Caldera, Hayes, Dawes & Desha, 2022, S. 4): (1) Unternehmen verstehen sich nicht als isolierte Einheiten, sondern als integrierte Komponenten komplexer sozio-ökologischer Systeme, die mit diesem im symbiotischen Austausch stehen, (2) Ziel der Unternehmenstätigkeit ist es, die Lebensbedingungen dieser SES zu verbessern, indem positive Nettoauswirkungen angestrebt werden und die Anpassungsfähigkeit und die Kapazität der SES verbessert werden, (3) der adaptive Managementansatz ist ortsabhängig und lokal, (4) Geschäftsaktivitäten sind auf die Saisonalität und die Zeitzyklen von SES abgestimmt, (5) die zeitliche Ausrichtung regenerativer Unternehmen erkennt langfristige, verzögerte und nicht lineare Auswirkungen menschlicher Eingriffe in SES an, (6) regenerative Praktiken sind idealerweise iterativ und prozesshaft, da sie auf fortlaufenden Experimenten, Reflexionsprozessen und der Erprobung auf der Grundlage des Feedbacks von SES basieren, (7) darüber hinaus sind regenerative Praktiken kollektiv und partizipatorisch. Weiterführend sind regenerative Unternehmen wie folgt definiert: „businesses that enhance, and thrive through, the health of SES in a coevolutionary process“ (Hahn & Tampe, 2021, S. 460). Regenerative Unternehmen verfolgen eine Outside-in-Perspektive, bei der die Unternehmensstrategie aus den Systemanforderungen abgeleitet wird (Hahn & Tampe, 2021, S. 470). Es ist jedoch zu bedenken, dass einige Nachhaltigkeitsbelange, wie z. B. die biologische Vielfalt, noch nicht in die Marktmechanismen integriert sind und auch nicht von vielen Interessengruppen vertreten werden (Hahn & Tampe, 2021, S. 470). Außerdem folgen die Märkte und die Forderungen der Interessengruppen keiner Systemlogik. Regenerative Strategien sind deshalb oft proaktiv, da sie über die üblichen Erwartungen der Interessengruppen hinausgehen und Verantwortlichkeiten vorwegnehmen (Hahn & Tampe, 2021, S. 470). Ein regeneratives Unternehmen basiert zumeist auf einer grundlegenden Änderung des Geschäftsmodells bzw. der Abkehr von kurzfristiger Gewinnmaximierung als übergeordnetem Unternehmensziel (Hahn & Tampe, 2021, S. 470 f.). Es ist zu betonen, dass Hahn und Tampe (2021) regenerative Strategien ausdrücklich nicht als dichotome Kategorie (regenerativ oder nicht regenerativ) einordnen. Vielmehr verstehen sie diese als ein Kontinuum, das sich darin unterscheidet, inwieweit sie den eben skizzierten Prinzipien regenerativen Wirtschaftens gerecht werden (Hahn & Tampe, 2021, S. 463).

Auch Caldera et al. (2022) erforschten in einer qualitativen Studie, wie ein Wandel hin zum regenerativen Unternehmen möglich ist. Sie sehen vor allem das Verhältnis zur Natur, die Förderung der organisatorischen Freiheit und die Sicherstellung einer innovativen Perspektive für die Organisation als Treiber dieser Transformation (Caldera et al., 2022, S. 11).

Dem Begriff des Organisierens kommt eine neue Bedeutung zu: „the process of sensing and embracing surrounding living ecosystems, aligning organizational knowledge, decision-making, and actions to these systems’ structures and dynamics and acting in conjunction, in a way that allows for ecosystems to regenerate, build resilience and sustain life“ (Muñoz & Branzei, 2021, S. 510). Die Managementpraxis entwickelt ein immer größeres Interesse an der regenerativen Nachhaltigkeit und bringt eine Vielzahl von Begriffen und Konzepten hervor – jedoch meist in Form von populärwissenschaftlichen Büchern. Im diesem Bereich nennen führende Wissenschaftler:innen vor allem die Werke von Hes und Du Plessis (2015) zu regenerativer Nachhaltigkeit im Allgemeinen, Fullerton (2015) zu regenerativem Kapitalismus, Wahl (2016) zu regenerativen Kulturen, Roland und Landua (2015) sowie Sanford (2017) zu regenerativen Unternehmen und Hutchins und Storm (2019) zu regenerativer Führung (Mang & Reed, 2019, S. 121 f.; Muñoz & Branzei, 2021, S. 509). Diese Werke werden im methodischen Teil der Arbeit genauer im Hinblick auf die Forschungsfrage betrachtet.

2.1.2 Weltanschauungen und Paradigmen

Eine Weltanschauung ist ein verflochtenes System von Konzepten, Theoremen, Bildern und Grundannahmen, die ein Bild von der Welt und eine Denkweise darüber vermitteln (Benne & Mang, 2015, S. 43). Somit beeinflusst die Weltsicht, was wahrgenommen wird, wie das Wahrgenommene interpretiert wird, was gewusst oder getan werden kann sowie wie und welche Ziele verfolgt werden sollten oder sogar können (Mang & Reed, 2012, S. 25). Sie ist nicht nur durch ein wissenschaftliches Verständnis geprägt, sondern auch durch Wertesysteme und Ideologien. Dies hat wiederum Auswirkungen auf Vorstellungen von Sinnfindung, Problemlösung, Entscheidungsfindung und richtigem Handeln (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 54). Die

Begriffe „Weltanschauung“ und „Paradigma“ werden häufig als Synonyme verwendet. Sie können jedoch als eine Art und Weise unterschieden werden, die Welt zu betrachten (Weltanschauung), und das Instrumentarium, um die Phänomene dieser Welt aus dieser besonderen Perspektive zu untersuchen (das damit verbundene wissenschaftliche Paradigma) (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 54).

Die unterschiedlichen Ansätze der Nachhaltigkeit lassen sich darauf zurückführen, dass sie in sehr unterschiedlichen Weltanschauungen begründet sind (Mang & Reed, 2019, S. 124). Die radikalen Veränderungen, die erforderlich sind, damit die Erde für den Menschen bewohnbar bleibt, erfordern einen Wandel der Weltanschauung von mechanistisch zu ökologisch (Mang & Reed, 2012, S. 23). Diese sollen im Folgenden erläutert werden.

2.1.2.1 Mechanistische Weltanschauung und Paradigma

Der konventionellen Nachhaltigkeit liegt ein mechanistisches, reduktionistisches Weltbild zugrunde, das den Menschen und das übrige Leben als getrennt betrachtet und die Umweltressourcen in den Dienst des menschlichen Verbrauchs stellt (Gibbons, 2020, S. 2). Francis Bacon, Rene Descartes und Isaac Newton werden als Urheber der wichtigsten Ideen angesehen, die sich im 16. und 17. Jahrhundert zu einer mechanistischen Weltanschauung zusammenfügten (Benne & Mang, 2015, S. 43). Das mechanistische Paradigma ermöglichte die industrielle Revolution. 500 Jahre später durchdringt und prägt es alle Bereiche des modernen Lebens, von Wissenschaft und Bildung über Wirtschaft bis hin zur Art und Weise, wie menschliche Lebensräume gestaltet werden (Benne & Mang, 2015, S. 43). Im Zentrum dieser Weltanschauung steht die Annahme, dass das Universum als Ganzes und alle seine materiellen Bestandteile wie Maschinen funktionieren (Benne & Mang, 2015, S. 43).

2.1.2.2 Ökologische Weltanschauung und Paradigma

Das Auftreten systemischer Umwelt- und Sozialprobleme und die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit machten die Grenzen reduktiver, linearer Strategien für den Umgang mit den komplexen Phänomenen deutlich (Benne & Mang, 2015, S. 44). Im letzten Jahrhundert hat sich durch Fortschritte in den Wissenschaften – von der Quantenphysik über das Systemdenken und die Ökologie bis hin

zu Neurowissenschaften, Psychologie und Soziologie – auch der Blick auf die Welt verändert (Mang & Reed, 2019, S. 124). Bereits 1968 legte beispielsweise der Biologe und Systemtheoretiker Ludwig von Bertalanffy mit seinem Werk über die Allgemeine Systemtheorie einen Grundstein in Richtung regenerativer Nachhaltigkeit (Mang & Reed, 2019, S. 118). Er betonte darin den Unterschied zwischen physikalischen und biologischen Systemen. Die Erkenntnis, dass komplexe Systeme nicht durch eine einfache Analyse verstanden werden können, führte zum Aufkommen des Systemdenkens als wichtigen wissenschaftlichen Gebietes (Mang & Reed, 2019, S. 118).

In jüngster Zeit hat sich daraus eine alternative Weltsicht herausgebildet, die oft als ökologisch bezeichnet wird: Das Ökosystem stellt die zentrale Metapher des Universums als lebenden Systems dar (Benne & Mang, 2015, S. 44). In dieser wird die Welt als Ganzes betrachtet – als ein voneinander abhängiges und miteinander verbundenes lebendes System, in dem der Mensch ein integraler Bestandteil der Natur ist und als einer von vielen Akteur:innen in Prozessen der Ko-Schöpfung und Ko-Evolution die Welt formt (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 55; Benne & Mang, 2015, S. 44). Dabei bringt der menschliche Geist die Eigenschaft der Selbstreflexion und des symbolischen Denkens ein, wodurch Neues geschaffen werden kann (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 55). Die ökologische Weltanschauung ist in erster Linie eine relationale Sichtweise: Die sich ständig erneuernde Welt entsteht durch Interaktionen innerhalb von Systemen auf allen Ebenen der Existenz – physisch, intellektuell, emotional, sozial und spirituell (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 56). Alle lebenden Systeme sind in der Lage, sich selbst zu regulieren, aus ihren Fehlern zu lernen und sich durch den Prozess der Selbstorganisation neu zu ordnen und weiterzuentwickeln (Benne & Mang, 2015, S. 44; Du Plessis & Brandon, 2015, S. 56). Die Welt ist dynamisch, ständig im Wandel und daher unbeständig. Aufgrund der inhärenten Komplexität und der nicht linearen Dynamik der Systeme ist auch das Wissen über die Welt unsicher, sich ständig verändernd und relativ zum Standpunkt des Beobachtenden (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 56). Anstatt „Probleme“ und „Lösungen“ in der Welt zu sehen, betrachtet die regenerative Nachhaltigkeit lebende Systeme als vorübergehende Zustände entlang eines Kontinuums von Gesundheit und Komplexität (Gibbons, 2020, S. 4).

Darüber hinaus entsteht aus dieser Weltanschauung ein neues wissenschaftliches Paradigma, das sich speziell mit den Problemen der Nachhaltigkeit befasst (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 56). Daraus ergeben sich neue Denkweisen, neue Modellierungs-, Bewertungs- und Analysemethoden und neue Wege des Umgangs mit der Integration und den Abhängigkeiten zwischen den vielen Faktoren, die dieses komplexe Thema ausmachen (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 56). Eine Denkweise, welche die Umstellung auf eine ökologische Weltsicht ermöglicht, ist z. B. Living Systems Thinking (Mang & Reed, 2012, S. 30). Diese wurde ursprünglich von Charles Krone entwickelt, indem er Organisationen als lebende Systeme betrachtete (Mang & Reed, 2012, S. 30). Die wichtigsten Elemente dieses regenerativen Nachhaltigkeitsparadigmas lassen sich wie folgt zusammenfassen: Ziel der Nachhaltigkeit ist es, die Fähigkeit des globalen SES aufrechtzuerhalten, um lebensfördernde Bedingungen für die globale Lebensgemeinschaft zu schaffen (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 56). Sowohl die Menschen als auch die Natur sollten mit Respekt und im Geiste der Gemeinschaft und Gegenseitigkeit behandelt werden. Das bedeutet, dass der Mensch eine Fürsorgepflicht hat, das Wohlergehen und die Entwicklung der SES, deren Teil er ist, zu unterstützen und die Verantwortung für die Auswirkungen seines Handelns zu übernehmen (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 56). Jedes Selbst ist in ein System eingebettet und hängt davon ab, ein gewisses Maß an gegenseitiger Pflege mit diesem System zu entwickeln. Die Entscheidungsfindung im Sinne der regenerativen Nachhaltigkeit ist ein reflexiver Prozess, bei dem die vorgeschlagenen Maßnahmen auf die zum Ausdruck gebrachten Werte sowie mögliche Folgen auf allen Ebenen des Systems hin betrachtet wird (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 56). Es soll den Systemen ermöglicht werden, sich an veränderte Umstände, neues Wissen und Überraschungen anzupassen, aus Erfahrungen zu lernen, um Anpassungsfähigkeit und gesunde Widerstandsfähigkeit aufzubauen und sich selbst zu regenerieren (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 56).

Zu betonen ist, dass diese sogenannte *neue* Weltanschauung, in Wirklichkeit eine Verschmelzung von alten Weltanschauungen und einem neuen wissenschaftlichen Paradigma ist (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 54). Bis zur Entwicklung der Ökologie und der Quantenphysik haben Paradigmen, wie sie in der östlichen Philosophie und

in indigenen Wissenssystemen zu finden sind, ein genaueres Bild davon vermittelt, wie lebende Systeme funktionieren (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 54). Indigene, alternative und First-Nations-Epistemologien, -Weltanschauungen und -Praktiken sehen seit Tausenden von Jahren eine nährnde Beziehung zwischen Menschen, Natur und anderen Elementen als zentral für die menschliche und planetare Gesundheit an (Or, 2021, S. 227). Als Teil einer dekolonialen Agenda müssen die Ursprünge des Konzepts anerkannt werden (Or, 2021, S. 227).

Zudem wäre es zu kurz gedacht, die mechanistische Weltanschauung als schlecht und die ökologische als gut einzuordnen. Damit würden die Dichotomien und Dualitäten, die die aufkommende Weltsicht abschaffen will, aufrechterhalten werden (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 55). Das ökologische Paradigma ersetzt oder negiert das mechanistische Paradigma nicht, sondern erweitert die Wissensbasis um eine zusätzliche Perspektive, die andere Arten von Wissen offenbart (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 55). Beide Weltanschauungen können wertvolle Einblicke liefern, wenn sie im entsprechenden Analysekontext und ihrem Gültigkeitsbereich angewendet werden:

The knowledge and laws revealed by the mechanistic worldview are still immensely useful when it comes to engineering and technology. However, it has proven to be ineffective, if not outright destructive, when applied to the design and development of living systems, as anthropogenic climate change is illustrating. (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 55)

2.1.3 Wandel zu einem regenerativen Unternehmen

Der Wandel hin zu einem regenerativen Unternehmen beginnt mit der Untersuchung der Frage, wie die eigenen Überzeugungen und Weltanschauungen die Wahrnehmung und das Handeln prägen und Entscheidungen und Strategien beeinflussen (Benne & Mang, 2015, S. 51). Der nächste Schritt besteht darin, die alten Überzeugungen und Annahmen loszulassen und sich für die neuen Möglichkeiten zu öffnen, die der ökologische Ansatz bietet. Diese Transformation erfordert reflektierende Praktiken und ein hohes Maß an Bewusstsein darüber, wie man denkt, und nicht nur, worüber man denkt und was man tut (Benne & Mang, 2015, S. 51). Wie

bereits eingangs beschrieben, basiert die regenerative Entwicklung auf der Überzeugung, dass äußere Veränderungen nur durch innere Veränderungen möglich sind. Da innere Arbeit etwas Persönliches ist, wird sie oft übersehen, vernachlässigt oder als persönliche Bereicherung und nicht als Teil der beruflichen Praxis betrieben. Sie wird nur selten in den Arbeitsplatz integriert (Mang & Haggard, 2016, S. 202). Die neue Weltanschauung und das damit einhergehende Paradigma muss jedoch in allen Disziplinen und Arbeitsbereichen verankert werden und sich zunehmend in anerkannten Standards, Protokollen und Verfahren manifestieren (Mang & Reed, 2012, S. 24). Immer wieder wird die Notwendigkeit von systemischem Denken betont, durch welches (1) ständiges Lernen, (2) Pluralität und Vielfalt, (3) ein Dialog mit der Umwelt, (4) die Akzeptanz von Mehrdeutigkeit und (5) das Verständnis von Paradoxien als Quellen der Kreativität geschätzt werden (Benne & Mang, 2015, S. 51). Es wird deutlich, dass das Arbeiten in einer regenerativen Organisation Fähigkeiten erfordert, die über das hinausgehen, was traditionell in Bildungseinrichtungen oder beruflichen Entwicklungsprogrammen vermittelt wird (Mang & Haggard, 2016, S. 204). Im Rahmen der qualitativen Studie von Caldera et al. (2022) wurde deutlich, dass Fürsprecher:innen für die Entwicklung zum regenerativen Unternehmen und die entsprechende Denkweise von entscheidender Bedeutung sind. Sie können regenerative Geschäftspraktiken vorantreiben und die organisatorische Praxis ändern, indem sie systemisches Denken fördern (Caldera et al., 2022, S. 12).

2.2 Unternehmenskultur

2.2.1 Aufkommen des Themas Unternehmenskultur in Praxis und Wissenschaft

Viele parallel stattfindende gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen führten dazu, dass das Konzept der Unternehmenskultur Ende der 1970er bzw. Anfang der 1980er in der Management- und organisationstheoretischen Literatur problematisiert und systematisch exploriert wurde (Sackmann, 2017, S. 1). Verschiedene Autor:innen sehen den Hauptauslöser und -treiber an unterschiedlicher Stelle. Die relevantesten Phänomene sollen nachfolgend im Überblick dargestellt werden.

Die Gesellschaft befand sich Ende der 1970er auf dem Weg von der materialistischen Leistungsgesellschaft hin zum Postmaterialismus mit seinen Selbstentfaltungsbedürfnissen (Wache, 2022, S. 77; Rosenstiel, 1993, S. 11). Im Arbeitskontext äußerte sich dies unter anderem in Forderungen von Mitarbeitenden, an den unternehmerischen Entscheidungsprozessen teilzuhaben und dem prinzipiellen Infragestellen traditioneller Formen der Unternehmensführung (Wache, 2022, S. 76). Organisationen und deren Mitglieder sahen sich „ungeheuren Anforderungen an die Flexibilität, an die Kreativität und Innovationsfähigkeit“ (Heinen, 1997, S. 3) gegenüber, einhergehend mit „Wert- und Sinnverlusten in der Arbeitswelt, mit sozialer Desorientierung und Desintegration“ (Heinen, 1997, S. 3). Zudem sorgte der Kräfteverfall der herkömmlichen Kulturtragenden für Unsicherheit (Wache, 2022, S. 76). Auch Umweltzerstörung rückte durch Ereignisse wie den Untergang der Amoco Cadiz 1978 und der damit einhergehenden Ölpest an der Küste der Bretagne immer weiter in das Bewusstsein der Bevölkerung und sorgte für Zukunftsangst (Wache, 2022, S. 77). Zeitgleich entwickelte sich der technische Fortschritt in den Köpfen der Gesellschaft zum Arbeitsplatzvernichter und zur Bedrohung der eigenen Existenz (Wache, 2022, S. 76). Im Zuge dessen wurden die herkömmliche Organisationstheorie und -praxis sowie Führungslehre als unzureichend empfunden (Wache, 2022, S. 76). Strukturelle Veränderungen der makroökonomischen Bedingungen, insbesondere die Umwälzung der Wettbewerbsverhältnisse, sorgten für das Aufkeimen der populärwissenschaftlichen „Corporate Culture“-Diskussion (Heinen, 1997, S. 4). Auslöser waren die Exporterfolge Japans in technisch anspruchsvollen und bis dahin von Nordamerika und Europa dominierten Branchen wie der Optik, dem Automobilbau und der Elektronik (Wache, 2022, S. 77). Auf die kritische Reflexion der Managementmethoden folgte die Kritik an den amerikanischen Instrumenten der Mitarbeitenden- und Unternehmensführung (Heinen, 1997, S. 5). Forscher:innen entdeckten, dass der japanische Erfolg in der Einbindung von Personen im Unternehmen wurzelte, wodurch Mitarbeitendenidentifikation und Motivation gefördert wurden (Rosenstiel, 1993, S. 12).

Der verschärfte nationale und internationale Wettbewerb, der „Ölschock“ (Heinen, 1987, S. 4) und die darauf folgende Wirtschaftskrise sorgten dafür, dass eine Merger- und Akquisitionswelle von den USA nach Europa schwappte (Wache, 2022,

S. 78; Sackmann, 2017, S. V). Hier stellten die aufeinander prallenden Unternehmenskulturen sowie verschiedene Strategien und Sichtweisen eine große Herausforderung dar (Wache, 2022, S. 78). Die Grenzen rationaler und technokratischer Unternehmens- und Personalführung wurden erkannt (Wache, 2022, S. 78). In der Wissenschaft mehrten sich die Zweifel, dass das kausal angelegte deterministische Konzept des Unternehmens und dessen Erfolg der Realität entsprachen (Rosenstiel, 1993, S. 12). Zeitgleich wurde die aus den Biowissenschaften entspringende Idee der Selbstorganisation von Systemen auf Unternehmen übertragen (Rosenstiel, 1993, S. 12). Der Mensch wurde nicht mehr als Produktionsfaktor, sondern ganzheitlich gesehen, was die Psychologie zum interdisziplinären Partner der Betriebswirtschaftslehre machte (Wache, 2022, S. 78; Rosenstiel, S. 14). Die Erkenntnis, dass Norm- und Wertsetzungen des einzelnen Organisationsmitgliedes für dessen Verhalten verantwortlich sind, machte das Unternehmen zu einer Sinngemeinschaft (Rosenstiel, 1993, S. 13 f.). Die Bedeutung von Symbolen und das Streben des Menschen nach Sinn fanden Berücksichtigung (Heinen, 1987, S. IX) und ließen den Blick auf die qualitativen Forschungstraditionen der Ethnologie wandern (Rosenstiel, 1993, S. 14).

Durch die Entwicklungen im angloamerikanischen Raum inspiriert, lag die Hochzeit der Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum zum Thema Unternehmenskultur zwischen den Jahren 1977 und 1995 (Wache, 2022, S. 74). Beispielhaft sei an dieser Stelle das bis heute gültige Standardwerk der Unternehmenskultur, herausgegeben 1987 von Heinen, zu nennen. In seiner „betriebswirtschaftlichen Kulturanalyse“ steht die Frage, „welche Erkenntnisfortschritte die Einbeziehung kultureller Wertvorstellungen und Überzeugungen auf Unternehmensebene für Betriebswirtschaftslehre und unternehmerische Praxis zu leisten vermag [im Mittelpunkt]“ (Heinen, 1987, S. IX).

Auch empirische Studien zum Thema wurden in dieser Zeit zahlreicher (Wache, 2022, S. 73). So zeigte beispielsweise die Fallstudie von Schwartz und Davis (1981) die Auswirkungen der Unternehmenskultur auf die Erfolgsaussichten künftiger Geschäftsstrategien (Schwartz & Davis, 1981, S. 31). In den Jahren 1993 und 1994 ließen die Veröffentlichungen zum Thema Unternehmenskultur deutlich nach. Das

Buch von Dierkes, Rosenstiel und Steger aus dem Jahr 1993 kann deshalb als beispielhaftes Resümee verstanden werden. Die Herausgeber mahnten vor allem zur Bescheidenheit im Hinblick auf Schlussfolgerungen aus den bisherigen Forschungsergebnissen (Dierkes et al. 1993, S. 5). „Zugleich wird aber dafür plädiert, die offenen Fragen systematisch und methodisch reflektiert anzugehen. Dies scheint nicht einfach zu sein – erfordert es doch von den beteiligten Wissenschaften, insbesondere der Ökonomie, zumindest einen Perspektiven-, wenn nicht sogar Paradigmenwechsel“ (Dierkes et al. 1993, S. 5). Es bedarf einer interdisziplinären Betrachtung der Unternehmenskultur aus Sicht der Betriebswirtschaftslehre, der Psychologie und der Ethnologie (Rosenstiel, 1993, S. 14).

Neuen Impetus erhielt das Konzept zu Beginn dieses Jahrtausends: Auf der einen Seite standen Betrugsfälle und Firmenskandale, auf der anderen die Globalisierung, Digitalisierung und Wissensgesellschaft, die sich gegenseitig verstärkten. Die Resource Mensch bekam in der Arbeitsorganisation eine wachsende Bedeutung (Sackmann, 2017, S. 1). Zudem gewann das Thema Unternehmenskultur durch die Weltfinanzkrise 2007-2008 und durch den demografischen und Wertewandel erneut an Bedeutung (Glock, 2018, S. 225). Eine Reihe theoretischer und empirischer Studien gaben Aufschluss über die Wirkungsweise, Einflussnahme und Auswirkungen unternehmenskultureller Faktoren (Sackmann, 2017, S. 10). Das Konzept Unternehmenskultur ist mittlerweile fest in der Organisations- und Managementforschung, in der Lehre und in der Managementpraxis etabliert.

2.2.2 Klärung des Konzeptes Unternehmenskultur

„Es deutet vieles darauf hin, daß kulturelle Phänomene nicht ohne weiteres in die Paradigmata der ‚herrschenden‘ Organisationsforschung einbezogen werden können“, schreibt Heinen 1987 (S. 14). Mit der grundsätzlichen wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzung wurde deutlich, dass sehr unterschiedliche Standpunkte bezüglich der angemessenen Sichtweise von betriebswirtschaftlichen Organisationen im Allgemeinen eingenommen werden können (Heinen, 1997, S. 14). Aus diesen ergeben sich vor allem zwei Auffassungen bezüglich der Gestaltbarkeit von Unternehmenskulturen. Diese sind in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen veran-

kert und verfolgen entsprechend unterschiedliche Forschungsziele, die im Folgenden näher erläutert werden sollen. Danach werden zwei theoretische Ansätze vorgestellt, die wichtige Impulse für Forschung und Praxis lieferten, bevor es zu einer abschließenden Definition des Begriffs kommt.

2.2.2.1 Unternehmenskultur als Variable

Vertreter:innen der Variablen-Sichtweise verstehen Unternehmenskultur als kulturelles Subsystem neben anderen Subsystemen wie Strategie, Struktur oder Technologie des Gesamtsystems Unternehmensorganisation (Heinen, 1997, S. 15 f.). Jedes Unternehmen *hat* also eine Kultur (Sackmann, 2017, S. 38). In dieser systemorientierten Betrachtungsweise handeln Unternehmungen in einer unbeeinflussbaren Umwelt, welche Führungskräfte zu einem symbolisch-kulturellen Handeln zwingen (Heinen, 1997, S. 16). Die Unternehmenskultur wird hier als sozialer, normativer Klebstoff verstanden, der sich in Symbolen verkörpert (Heinen, 1997, S. 16). Entsprechend konzentriert sich auch der Unternehmenskulturbegriff auf die sichtbaren, greifbaren Erscheinungsformen wie Sprache, Jargon, schriftlich festgehaltene Werte, Regeln und Standards (Heinen, 1997, S. 16; Sackmann, 2017, S. 38). Die Unternehmenskultur kann gemäß einem eher mechanistischen Organisationsverständnis manipuliert werden (Sackmann, 2017, S. 38). Dieser objektivistische Zweig Unternehmenskulturforschung sieht in der Beherrschung kultureller Faktoren einen weiteren Schlüssel zur effektiveren Führung und Steuerung von Unternehmen (Heinen, 1997, S. 17). Führungskräften kommt dadurch eine besondere Rolle im Kulturmanagement zu: Unternehmenskulturelle Symbole wie organisationsbezogene Geschichten, Riten und Anekdoten aus der Unternehmenshistorie sollen zur zielorientierten Verhaltenssteuerung der Mitarbeitenden eingesetzt werden (Heinen, 1997, S. 17). Jede unternehmenskulturelle Veränderung wird entsprechend vom Top-Management initiiert (Sackmann, 2017, S. 39). Neben der Veränderung und systematischen Gestaltbarkeit gilt das zentrale Forschungsinteresse den Funktionen und Auswirkungen der Organisationskultur (Sackmann, 2017, S. 38; Neubauer, 2003, S. 19 f.). Die Variablen-Perspektive dominiert die praxisorientierte betriebswirtschaftliche Literatur (Sackmann, 2017, S. 38).

2.2.2.2 Unternehmenskultur als Metapher

In der individualistischen Unternehmenskulturforschung wird Kultur zum erkenntnisleitenden Grundbegriff (Heinen, 1997, S. 17). Das bedeutet: Das Unternehmen *ist* eine Kultur (Sackmann, 2017, S. 39). Auf Basis eines interpretativen Paradigmas werden Organisationen als Menschensysteme verstanden, in denen Mitglieder mit Hilfe spezifischer Interaktionen ihre kulturelle Wirklichkeit verhandeln und damit erschaffen, entwickeln und verändern (Sackmann, 2017, S. 39). Als „root metaphor“ wird sie als Ausdruck und Manifestation menschlichen Bewusstseins gesehen (Heinen, 1997, S. 18 f.) sowie als gemeinsames Verständnis und grundlegende Annahmen (Schein, 2003). Es sollen also weniger die Kulturprodukte, sondern vielmehr die Interaktionen und Prozesse mit ihrem dahinter liegenden Sinn und ihrer Sinnzuschreibung erforscht werden (Sackmann, 2017, S. 39 f.). Empirischen Zugang zu diesem „Sinnsystem“ (Heinen, 1997, S. 19) können unter anderem im Unternehmen verbreitete Geschichten, Mythen, Witze und herrschende Meinungen ermöglichen (Neubauer, 2003, S. 21). Das primäre Forschungsziel ist es, neue Erkenntnisse über die Organisation als Lebenswelt, ihre Funktionsweise und ihre verschiedenen Wirkungsweisen zu erlangen (Sackmann, 2017, S. 40). Führungskräfte sind bei diesem Ansatz wie alle Organisationsmitglieder Kulturträger:innen und können somit Einfluss auf die Entwicklung und inhaltliche Ausprägung der Unternehmenskultur ausüben (Sackmann, 2017, S. 40). Die Metapher-Perspektive dominiert die Organisationstheorie, Soziologie und Anthropologie (Sackmann, 2017, S. 40).

2.2.2.3 Das Drei-Ebenen-Modell der Unternehmenskultur von Schein

Aus der Bemühung einer kulturtheoretisch informierten Entwicklung theoretischer Ansätze zur Beschreibung und Analyse der tiefenstrukturellen Wurzeln von Unternehmenskulturen (Metaphern-Perspektive) entstand das Drei-Ebenen-Modell der Organisationskultur von Edgar Schein (Martin, 2017, S. 336) (siehe Abb. 2). Der amerikanische Sozialpsychologe entwickelte dieses Modell Anfang der 1990er Jahre in Anlehnung an die Arbeiten der Anthropologen Kluckhohn und Strodbeck. Es wurde zu einem der einflussreichsten Ansätze in Forschung und Praxis (Martin, 2017, S. 337; Neubauer, 2003, S. 56).

In seiner evolutionären Perspektive auf Organisationen spielen psychologische Konzepte wie Problemlösen, Lernen, Werte und Grundannahmen eine große Rolle (Neubauer, 2003, S. 58). Auf Basis gruppenpsychologischer Theorien stellt er außerdem fest, dass Gruppen unabhängig von ihrer Größe hauptsächlich zwei Problembereiche zu bewältigen haben: „Überleben, Wachstum und Anpassung im Umfeld sowie interne Integration, die das tägliche Zusammenarbeiten und die Anpassungsfähigkeit ermöglicht“ (Neubauer, 2003, S. 60). Die sich daraus ergebende, viel zitierte Definition von Unternehmenskultur von Schein ist damit:

a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, which has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems. (Schein, 2010, S. 18)

Wichtig bei dieser Definition ist, dass Unternehmenskultur auf Grundannahmen beruht, die beeinflussen, was Gruppenmitglieder wahrnehmen, denken und fühlen (Neubauer, 2003, S. 60). Dabei sind diese Grundannahmen unbewusst und werden nicht hinterfragt (Neubauer, 2003, S. 60).

Abbildung 2: Die drei Ebenen der Unternehmenskultur (nach Schein, 2003, S. 31).

Zur Analyse von Kulturen schlägt Schein das schon erwähnte Ebenen-Modell vor. Die Ebenen unterscheiden sich in ihrem Grad der Sichtbarkeit: Ohne weiteres sichtbar, hörbar und spürbar sind die sogenannten Artefakte der Kultur, gefolgt von den Werten bis hin zu den eben genannten unbewussten Grundannahmen, die Schein als Essenz der Kultur bezeichnet (Neubauer, 2003, S. 62; Schein, 2003, S. 35).

Auf der Ebene der Artefakte ist die Kultur leicht für Außenstehende beobachtbar und hat unmittelbare emotionale Auswirkungen (Schein, 2003, S. 32). Im Einzelnen zählen dazu unter anderem Architektur und Ausstattung der Räume, Logos, Statusmerkmale, Sprache, Kleidungsstil, Umgangsformen, Geschichten und Mythen, Rituale und Zeremonien (Neubauer, 2003, S. 63). Die Bedeutung der Artefakte ist jedoch erst nach langer Zeit in der Gruppe zu entschlüsseln (Neubauer, 2003, S. 63). Auch formulierte Leitlinien können ein Ansatzpunkt sein. Deren Interpretation führt zur nächsten Ebene der Kultur, den Werten. Als moralische und normative Anker leiten sie das Verhalten der Gruppenmitglieder (Neubauer, 2003, S. 63). Dabei unterscheidet Schein zwischen den bekundeten Werten, die als absolute Normen fungieren, und geteilten Werten, welche als statistische Normen auf kulturellem Lernen beruhen (Neubauer, 2003, S. 63). Hier ist zu unterscheiden, ob die bekundeten Werte mit den Grundannahmen übereinstimmen und somit zum tatsächlichen Verhalten und zur Gruppenidentifikation beitragen oder nicht. Aus dem gemeinsamen, an Werten orientiertem erfolgreichen Handeln bilden sich die Grundannahmen (Neubauer, 2003, S. 64). Diese gehen zu Beginn auf die Gründer:innen des Unternehmens zurück und werden selbstverständlich, wenn neue Mitarbeitende diese Überzeugungen, Werte und Annahmen für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich machen und deshalb als richtig übernehmen (Schein, 2003, S. 35). „Wenn man ... Unternehmenskulturen wirklich verstehen will, muss man diese Annahmen aufspüren, die wirksam, aber den Mitarbeitern nicht mehr bewusst sind, weil sie selbstverständlich wurden“ (Schein, 2003, S. 35). Bei den Grundannahmen unterscheidet Schein zwischen Annahmen über das Wesen der Realität, der Zeit, des Raums, der Wahrheit, des Menschen und der menschlichen Beziehungen – auch zur Natur (Schein, 2003, S. 60). Diese können auch auf die nationale Kultur, in die das Unternehmen eingebettet ist, zurückgehen. Dies soll beispielhaft am Verhältnis des Menschen zur Natur erklärt werden: „In den proaktiven westlichen Gesellschaften zum Beispiel glaubt

man, der Mensch könne die Natur beherrschen, ihm sei alles möglich. ... In vielen asiatischen Kulturen dagegen glaubt man, der Mensch solle in der Natur aufgehen oder sich ihr sogar unterwerfen“ (Schein, 2003, S. 62).

„Gemäß der Argumentation des Drei-Ebenen-Modells resultieren somit die Unterschiede zwischen verschiedenen Unternehmenskulturen im Kern aus unterschiedlichen Vorstellungen über die gleichen Dinge“ (Martin, 2017, S. 341). Vor allem die kulturellen Basisprämissen fungieren dementsprechend als ein Bezugsrahmen, anhand dessen grundlegende Merkmale von Organisationskulturen identifiziert, beschrieben und analysiert werden können (Martin, 2017, S. 341). Auch Gegensätze bzw. Konflikte zwischen verschiedenen kulturellen Systemen, z. B. zwischen verschiedenen Subkulturen innerhalb eines Unternehmens, werden so nachvollziehbarer (Martin, 2017, S. 341).

Kultur stiftet Sinn und macht das Leben berechenbar, deshalb löst jeder Kulturwandel große Ängste und Widerstand aus (Schein, 2003, S. 41). Die kulturellen Annahmen müssen deshalb bei Transformationsprozessen besonders berücksichtigt werden (Schein, 2003, S. 54).

2.2.2.4 Integrative dynamische Perspektive von Sackmann

„Keine [Perspektive] für sich genommen kann Kultur im Kontext von Organisationen mit all ihren Charakteristika und ihren Funktionen in ihrer Komplexität, Dynamik und ihren Auswirkungen erfassen“, schreibt Sackmann (2017, S. 40) über den Variablen- und Metaphern-Ansatz. Sie schlägt deshalb den integrativen Ansatz vor, der die Unternehmenskultur als dynamisches System beschreibt: Jedes Unternehmen *ist* Kultur und *hat* kulturelle Aspekte (Neubauer, 2003, S. 65). Auf der Basis eines sozialkonstruktivistischen Paradigmas und systemtheoretischen Ansatzes wird Unternehmenskultur einerseits als etwas betrachtet, das von den Organisationsmitgliedern in ihren Interaktionen verhandelt und erschaffen wird (Sackmann, 2017, S. 41). Andererseits gehen aus den Interaktionen der Organisationsmitglieder aber auch konkrete Manifestationen hervor, die mit der Zeit faktischen Charakter erlangen und das Verhalten der Organisationsmitglieder leiten können (Sackmann, 2017, S. 41). Beeinflusst und begründet wird dies „durch das Einbringen von kulturellem Wissen aus

der Umwelt und in der Auseinandersetzung mit Problemen innerhalb der Organisation“ (Neubauer, 2003, S. 66). In Anlehnung an Schein geht auch Sackmann davon aus, dass dieses gewachsene kulturelle Wissen meist unbewusst im Arbeitsalltag an neue Mitarbeitende weitergegeben wird (Neubauer, 2003, S. 66). Als Kulturträger:innen können alle Mitarbeitenden zur Differenzierung dieses Wissens und zur Weiterentwicklung der Kultur als Ganzes beitragen (Neubauer, 2003, S. 66). Führungskräften kommt aufgrund der Machtverhältnisse diesbezüglich eine wichtigere Rolle zu, indem sie Bedingungen schaffen, in denen bestimmte Verhaltensweisen mehr oder weniger wahrscheinlich sind (Sackmann, 2017, S. 41). Als Selektions- und Interpretationsfilter hilft die Kultur, Komplexität zu reduzieren und Orientierung zu geben (Neubauer, 2003, S. 66). Nur Informationen, die aus der vorhandenen Kulturperspektive Sinn ergeben, werden wahrgenommen und verwendet (Neubauer, 2003, S. 66). Auch auf Motivation und Emotionen der Mitarbeitenden hat die Kultur einen Einfluss, z. B. wenn sie die Ziele und Aufgaben des Unternehmens als sinnvoll erachten und sich damit identifizieren (Neubauer, 2003, S. 67). Auf der Basis einer dynamischen Konstruktperspektive definiert Sackmann (2017) Unternehmenskultur folgendermaßen:

Kultur im Kontext von Unternehmen ist das von einer Gruppe gemeinsam gehaltene Set an grundlegenden Überzeugungen, das für die Gruppe insgesamt typisch ist. Dieses Set an grundlegenden Überzeugungen beeinflusst Wahrnehmung, Denken, Handeln und Fühlen der Gruppenmitglieder und kann sich auch in deren Handlungen und Artefakten manifestieren. Die grundlegenden Überzeugungen werden nicht mehr bewusst gehalten, sie sind aus der Erfahrung der Gruppe entstanden und haben sich durch die Erfahrung der Gruppe weiterentwickelt, d. h. sie sind gelernt und werden an neue Gruppenmitglieder weitergegeben. (Sackmann, 2017, S. 42)

Diese Definition zeigt Ähnlichkeiten mit der eben zitierten von Schein und wird für den weiteren Verlauf der Arbeit als theoretische Grundlage dienen.

2.2.3 Nachhaltige Unternehmenskultur: Stand der Forschung

Um einen Überblick über den Stand der Forschung zum Thema nachhaltige Unternehmenskultur zu erlangen, wurden die Literaturportale ResearchGate, Base, EconBiz und DOAJ nach den Stichworten „sustainable organizational culture“, „sustainable corporate culture“, „sustainable business culture“, „Nachhaltige Unternehmenskultur“ sowie „Nachhaltige Organisationskultur“ durchsucht¹. Die meisten Treffer erzielte die Suchanfrage „sustainable business culture“ auf Base mit 31 397 Dokumenten und einem Hoch im Jahr 2021. Die Ergebnisse wurden nach Relevanz und Volltext-Zugang aussortiert. Übrig blieben 68 Studien. In einer zweiten detaillierten Betrachtung musste ein Groß der Studien wegen fehlender Definition oder unzureichenden Einordnung des Konzeptes Unternehmenskultur aussortiert werden, da die Ergebnisse nicht aussagekräftig genug für diese Arbeit waren (z. B. Eccles, Perkins & Serafeim, 2012; Epstein, Buhovac & Yuthas, 2010; Fok, Morgan & Zee, 2021). Es ist wichtig, die Unternehmenskultur strikt von ähnlich anmutenden Begriffen wie Unternehmensidentität, Organisationsklima oder Nationalkultur abzugrenzen (Baumgartner, 2009, S. 105). Die für die Forschungsfrage relevantesten Studien werden im Folgenden kurz vorgestellt. Es werden zuerst relevante theoretisch-konzeptionelle Arbeiten betrachtet, gefolgt von quantitativen und schließlich qualitativen Untersuchungen.

Zunächst soll aber die Studie von Harris und Crane (2002) vorgestellt werden, die eine der ersten Definitionen für nachhaltige Unternehmenskultur liefert: „the extent to which the assumptions, values, symbols and artifacts of the organization reflected the desire or need to operate in an environmentally sustainable manner“ (Harris & Crane, 2002, S. 218 f.). Durch ihre Forschung entdeckten die Autoren einen erheblichen Unterschied zwischen dem öffentlichen Standpunkt des Unternehmens und den tatsächlichen Praktiken. Folglich wiesen sie auf die potenziellen Gefahren hin, die sich aus der Verwendung von allzu vereinfachten Konzepten der Organisationskultur ergeben, die auf idealen bzw. einheitlichen grünen Kulturen basieren. Die Stu-

¹ Stand 01. Februar 2023

die bietet dafür drei getrennte Dimensionen des Ausmaßes der kulturellen Ökologisierung: Durch die Analyse von Tiefe, Grad und Verbreitung wird ein vollständigeres (wenn auch komplizierteres) Bild der Kultur erreicht. Beispielsweise bieten Symbole sich nach Harris und Crane als besonders wichtiger Einfluss auf die wahrgenommene kulturelle Tiefe an, während Anreize vor allem Auswirkung auf die Verbreitung der Unternehmenskultur haben. Die Autoren mahnen:

This more complex view of green culture change suggests that whilst there may be problems with many extant conceptions of green organizational culture, this may be more a problem of how the culture concept has typically been operationalized rather than of the concept itself. (Harris & Crane, 2002, S. 229)

2.2.3.1 Theoretisch-konzeptionelle Arbeiten

Eine häufig zitierte Studie ist die von Linnenluecke und Griffiths (2010), die eine theoretische Untermauerung des Diskurses liefert. Das Rahmenwerk konkurrierender Werte der Organisationskultur (Cameron & Quinn, 2006) bietet die Basis für die Diskussion darüber, wie die ideologischen Grundlagen der Organisationskultur die Umsetzung von Nachhaltigkeit in Unternehmen beeinflussen. Hieraus ergeben sich vier Kultur-Typen, denen die Autor:innen unterschiedliche Mittel zum Erreichen unternehmerischer Nachhaltigkeit zuordnen: Unternehmen mit einer internen Prozesskultur verfolgen Nachhaltigkeitsinitiativen nur dann, wenn sie eindeutig zu einem Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen führen, der anhand traditioneller, auf den Gewinn ausgerichteter Kennzahlen und Messsysteme erfasst wird (Linnenluecke & Griffiths, 2010, S. 361). Organisationen, in denen eine Kultur der menschlichen Beziehungen vorherrscht, legen mehr Gewicht auf die interne Personalentwicklung, während Unternehmen mit einer rationalen Zielkultur Ressourceneffizienz fokussieren (Linnenluecke & Griffiths, 2010, S. 361). Organisationen, die von einer Kultur der offenen Systeme geprägt sind, sehen Innovationen als Mittel zur Erreichung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit (Linnenluecke & Griffiths, 2010, S. 362). Die Analyse der Autor:innen legt nahe, dass Veränderungen auf der oberflächlichen Ebene, z. B. durch die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsberichten, die Integration von Nachhaltigkeitsmaßnahmen in die Leistungsbeurteilung von Mitarbeitenden oder

Mitarbeiterschulungen, Veränderungen in den Werten und Überzeugungen der Mitarbeitenden oder sogar in den Grundannahmen schaffen können (Linnenluecke & Griffiths, 2010, S. 364). Zu betonen ist, dass die vorgestellte Arbeit nur theoretischer Natur ist und keine empirischen Beweise liefert.

Zeitgleich entstand die systematische Literaturanalyse von Bertels, L. Papania und D. Papania (2010), die einen guten Überblick über den Stand der Forschung im Jahr 2010 liefert. Bei der Überprüfung der bisherigen Forschung und Praxis haben die Autor:innen die folgenden Probleme festgestellt: Die Einbindung der Nachhaltigkeit in die Unternehmenskultur ist ein junges Forschungsgebiet, in dem die Praxis der Theorie oft voraus ist. Die Forschung zur Einbettung der Nachhaltigkeit wird von explorativer, fallbasierter Forschung dominiert, wobei der Schwerpunkt auf Erfolgsgeschichten liegt. Es mangelt an klaren Definitionen, also Konstruktklarheit, sodass Begriffe teilweise synonym verwendet und oft nicht definiert werden (Bertels et al., 2010, S. 9). Interessanterweise nennen sie selbst keine Quelle bei ihrer Einordnung der Unternehmenskultur, bieten aber folgende Definition für die nachhaltige Unternehmenskultur an: „a culture of sustainability is one in which organizational members hold shared assumptions and beliefs about the importance of balancing economic efficiency, social equity and environmental accountability“ (Bertels et al., 2010, S. 10). Bertels et al. zeigen auf, dass, auch wenn man Lehren aus anderen Kulturwandel-Initiativen ziehen kann, der Wandel hin zu einer nachhaltigen Unternehmenskultur einige Besonderheiten aufweist, allen voran, dass der Übergang zur Nachhaltigkeit paradigmatische Geschäftsmodelle oder -ansätze erforderlich machen kann (Bertels et al., 2010, S. 10). Es wurden 59 Praktiken identifiziert, die sich hinsichtlich der dahinter stehenden Absicht (Erfüllung oder Innovation) und dem Ansatz (informell oder formell) unterscheiden. Die Praktiken werden von den Autor:innen in vier Kategorien eingeteilt: Förderung des Engagements, Klärung der Erwartungen, Aufbau einer Dynamik für den Wandel und Schaffung von Kapazitäten für den Wandel. Nur wenige der vorgestellten Praktiken sind ausreichend empirisch belegt.

Auch Piwowar-Sulej (2020) versucht sich an der Kategorisierung einer umweltfreundlichen Kultur. Die vier Level basieren auf der Motivation der Mitarbeitenden zu einem nachhaltigen Verhalten von „keine Motivation“ über „negative Motivation“

und „positive externe Motivation“ bis „intrinsische Motivation“. Auf dieser Basis entwickelt sie einen Fragebogen, der den Zustand der Unternehmenskultur bestimmen soll.

2.2.3.2 Quantitative Studien

Der Großteil der betrachteten Studien wählte eine quantitative Untersuchung mit Fragebogen, um diverse Zusammenhänge zu überprüfen. Schönborn et al. (2019) fanden mit Hilfe einer multiplen Regressionsanalyse von zwei kontrastierenden europäischen Umfragen heraus, dass eine Corporate Social Sustainability-Kultur in einem positiven Zusammenhang mit dem finanziellen Erfolg eines Unternehmens steht. Obal, Morgan und Joseph (2021) belegten, dass sich eine innovative Kultur positiv auf die Nachhaltigkeitsorientierung des Unternehmens auswirkt (signifikanter Zusammenhang) und somit zu einer besseren Marktleistung neuer Produkte führt. Dass eine nachhaltige Unternehmenskultur als moderierende Variable zwischen grünen Praktiken im Personalwesen und Umwelteffizienz fungiert, evaluierten Shah et al. (2021). Wang, Abbas, Sial, Álvarez-Otero und Cioca (2022) bestätigten, dass eine grüne Organisationskultur die Beziehung zwischen grünem Wissensmanagement und grüner Innovation stärkt, und so zum Erreichen der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen beiträgt.

Die Fallstudie von Jaber (2021) soll an dieser Stelle etwas detaillierter betrachtet werden, da sie als Beispiel für den großzügigen Umgang mit dem Begriff des nachhaltigen Unternehmens stehen kann. Untersucht wird die „nachhaltige Transformation“ eines Öl-und-Gas-Unternehmens. Zwar wird im theoretischen Teil die Definition für nachhaltige Entwicklung aus dem Brundtland-Bericht herangezogen (Jaber, 2021, S. 2); der Fakt, dass das selbsterklärte Ziel des untersuchten Unternehmens aber lediglich eine Versorgung mit kohlenstoffarmer Energie ist (Jaber, 2021, S. 5), lässt die Betitelung als „sustainable transition“ (Jaber, 2021, S. 1) fragwürdig erscheinen. In Anlehnung an das Modell von Reed (s. Abb. 1) wäre in diesem Fall lediglich von einem konventionellen oder grünen Unternehmen die Rede. Das Ergebnis der quantitativen Untersuchung zeigt, dass im untersuchten Unternehmen vor allem Richtlinien und soziale Normen die Auswahl von Aktivitäten im Bereich der erneuer-

baren Energien beeinflussen (Jaber, 2021, S. 14). Die Untersuchung ergab außerdem, dass die kognitive Säule der institutionellen Theorie einen statistisch signifikanten, aber negativen Effekt auf die nachhaltige Entwicklung des behandelten Unternehmens hat (Jaber, 2021, S. 14). Die kulturell-kognitive Säule umfasst die gemeinsamen Vorstellungen, die das Wesen der sozialen Realität der Organisationsmitglieder bestimmen (Jaber, 2021, S. 6). Sie ist also vergleichbar mit den Grundannahmen von Schein. Dies lässt die Vermutung entstehen, dass die Grundannahmen des Öl-und-Gas-Unternehmens einer regenerativen Transformation im Wege stehen. In der Studie selbst wird das überraschende Ergebnis auf eine zu geringe Teilnehmerszahl und das Vorwissen der Befragten im Bereich Nachhaltigkeit zurückgeführt (Jaber, 2021, S. 14). Hier sei angemerkt, dass die Grundannahmen meist unreflektiert bleiben und nicht durch eine quantitative Abfrage erfasst werden können.

2.2.3.3 Qualitative Studien

Die Anzahl der qualitativen Arbeiten im Bereich der nachhaltigen Unternehmenskultur ist bisher sehr begrenzt. Die Fallstudie von Baumgartner (2009) ist hier ein Beispiel, das durch Konstruktklarheit hervorsteht. Der Autor nutzt das Drei-Ebenen-Modell von Schein, um die Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen zu kategorisieren. Es wird zwischen introvertierten, extrovertierten, konservativen und visionären Strategien unterschieden, wobei letztere der ganzheitlichste Ansatz ist. Die vier Nachhaltigkeitsstrategien bewertet Baumgartner in der Beziehung und der Integration in die verschiedenen Ebenen der Organisationskultur. Daraus ergibt sich die in Abbildung 3 dargestellte Übersicht. In einer anschließenden qualitativen Untersuchung betrachtet er ein Bergbauunternehmen mit konventioneller Nachhaltigkeitsstrategie. Das Ergebnis: Die nachhaltige Entwicklung ist Teil der aktuellen Strategie des Unternehmens, die in der Liste der Artefakte aufgeführt ist. Sie scheint teilweise auf der Ebene der Werte integriert zu sein, ist jedoch nicht Teil der organisatorischen Grundannahmen (Baumgartner, 2009, S. 111). Die Fallstudie zeigt die grundsätzliche Anwendbarkeit und Praktikabilität des Konzeptes, es sind aber weitere Fallstudien nötig, um das Modell in anderen Unternehmen und Sektoren zu prüfen (Baumgartner, 2009, S. 112).

Unternehmerische Nachhaltigkeitsstrategie						
	introvertiert	extrovertiert		konservativ	visionär	
		konventionell	transformativ		konventionell	systemisch
Artefakte						
Strukturen	X	+	+	+	++	++
Prozesse	X	X	X	+	+	++
Werte						
Strategien	+	+	+	+	+	++
Ziele	+	+	+	+	+	++
Philosophien	X	X	X	+	+	++
Grundannahmen						
Ansichten	X	X	+	+	+	++
Denkanstöße	X	X	X	X	+	++
Gefühle	X	X	X	X	X	X

+ Beziehung, Vorbedingung ++ starke Beziehung X keine Beziehung, nicht notwendig

Abbildung 3: Beziehung zwischen den Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen und den Ebenen der Organisationskultur (nach Baumgartner, 2009, Seite 108).

Einen tieferen Einblick liefert auch die qualitative Arbeit von Ketprapakorn und Kantabutra (2019). Fünf thailändische, nachhaltige Unternehmen werden hier auf Kulturentwicklungspraktiken untersucht. Den Forschungsrahmen bietet dabei die Philosophie der Suffizienzökonomie, welche auf die königlichen Predigten Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej zurück geht (Ketprapakorn & Kantabutra, 2019, S. 2). Sechs Kulturentwicklungspraktiken wurden erkannt: (1) Identifizierung von Tugenden, sozialer und ökologischer Verantwortung und Innovation als Kernwerte, (2) Führungskräfte als Vorbilder, (3) Heranziehen der eigenen Führungskräfte, (4) Kommunikationskanäle, um die Kernwerte bei den Mitarbeitenden zu betonen, (5) Kernwerte als Kriterien für die Einstellung neuer Mitarbeitender, (6) Vermeidung von Entlassungen auch in Krisenzeiten (Ketprapakorn & Kantabutra, 2019, S. 1).

2.3 Zwischenfazit und Forschungsfragen

Die bisherige Forschung zu nachhaltigen Unternehmenskulturen ist begrenzt. Zudem leidet sie oft unter fehlender Konstruktklarheit, was den Begriff oder das zugrundeliegende Modell der Unternehmenskultur angeht. Auffällig ist zudem, dass in allen Studien mit einem konventionellen, also mechanistisch geprägten Nachhaltigkeitsbegriff gearbeitet wird. Die Frage ist, inwieweit diese Studien im Hinblick auf die in der Einleitung beschriebene globale Notsituation hilfreich sind, da

die daraus entstehenden unternehmenskulturellen Bemühungen nicht ausreichen, um den aktuellen Anforderungen an die Wirtschaft gerecht zu werden. Es ist nötig, das Konzept der Unternehmenskultur im Hinblick auf eine regenerative Nachhaltigkeit hin zu betrachten und neu zu definieren. Da die Essenz der Unternehmenskultur wie eben dargelegt in den Grundannahmen zu finden ist, sollen diese von primärem Interesse für diese Arbeit sein. Auch die bisherige Forschung zur regenerativen Nachhaltigkeit sieht den Schlüssel zu dieser in einer ökologischen Weltanschauung und einem entsprechenden Paradigma. Daraus ergibt sich folgende übergeordnete Fragestellung: Welche potenziellen Grundannahmen haben regenerative Unternehmen?

Schein unterteilt die Grundannahmen in Annahmen über das Wesen der Realität, der Zeit, des Raums, der Wahrheit, des Menschen und der menschlichen Beziehungen – auch zur Natur (Schein, 2003, S. 60 ff.). Die entsprechenden Unterfragen sind:
Unterfrage 1: Welche Annahmen haben regenerative Unternehmen über Beziehungen?

Unterfrage 2: Welche Annahmen haben regenerative Unternehmen über den Menschen?

Unterfrage 3: Welche Annahmen haben regenerative Unternehmen über das Wesen der Wahrheit?

Unterfrage 4: Welche Annahmen haben regenerative Unternehmen über Zeit und Raum?

Welche Methodik zur Beantwortung dieser Fragen verwendet wird, soll im kommenden Kapitel erläutert werden.

3. Methodik und Vorgehensweise

3.1 Qualitative Vergleichsstudie

Um herauszufinden, welche Grundannahmen regenerative Unternehmen haben, wird in der vorliegenden Abschlussarbeit eine qualitative Untersuchung durchgeführt. Dabei geht es um die tiefe Durchdringung der Besonderheiten von (wenigen) regenerativen Unternehmen. Somit ist das primäre Forschungsziel das Verstehen dieser Fallgruppe, „womit auch eine wichtige Voraussetzung geschaffen ist, um Theorien zu entwickeln oder zu modifizieren“ (Kaiser, 2021, S. 7). Im Sinne einer vergleichenden Studie sollen dabei verschiedene Datenquellen auf den Aspekt der Unternehmenskultur bzw. der Grundannahmen hin betrachtet und dann komparativ gegenübergestellt werden (Flick, 2012a, S. 254). Das Vorgehen der Daten-Triangulation (Denzin, 2017, S. 301) wie auch der Between-Method-Triangulation (Flick, 2012b, S. 313) soll „eine umfassendere Erfassung, Beschreibung und Erklärung eines Gegenstandsbereichs ermöglichen“ (Kelle & Erzberger, 2012, S. 304). Die Erkenntnisse werden durch die Gewinnung weiterer Einblicke begründet und abgesichert (Flick, 2012b, S. 311). Dies bedeutet auch, dass die kombinierten Verfahren als gleichwertig verstanden werden (Flick, 2012b, S. 314). Glaser und Strauss, Begründer der Grounded Theory – einer Methode der qualitativen Sozialforschung zur Theoriegenerierung auf Grundlage empirischer Daten –, betonen ebenfalls, dass „eine Theorie, die nur aus einer Datensorte entwickelt wurde, niemals so gut passt oder funktioniert wie eine Theorie, die aus verschiedenen Datenausschnitten ... entwickelt wurde“ (Glaser & Strauss, 1967, S. 68 nach Flick, 2012b, S. 318).

Die vorliegende Arbeit vereint Elemente aus Literatuarbeit und Feldforschung in Form von qualitativen Interviews. Die drei verschiedenen Datenquellen und Methoden (Abb. 4), die für die Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen wurden, sollen im Folgenden vorgestellt werden.

Abbildung 4: Schaubild Datenerhebung und -auswertung

3.1.1 Graue Literatur

Da Weltanschauungen das wissenschaftliche Paradigma prägen, liegt es nahe, Wissen, das dieses in Frage stellt, außerhalb der klassischen Wissenschaft zu suchen. In den vergangenen Jahren wurden erste Überlegungen und Beobachtungen zu regenerativem Wirtschaften vor allem in populärwissenschaftlichen Schriften geäußert. Als erster Datensatz wird deshalb graue Literatur verwendet, in der regenerative Unternehmen oder eine regenerative Kultur thematisiert werden. Die Auswahl orientiert sich dabei an den Empfehlungen von Mang und Reed (2019) sowie Muñoz und Branzei (2021) (s. Kapitel 2.1.1). Im Einzelnen handelt es sich um die in Tabelle 1 aufgelisteten Bücher. Die Texte liegen in englischer Sprache vor. Sie wurden im Hinblick auf die Forschungsfrage gefiltert und relevante Textpassagen aus den Büchern extrahiert. Die Sammlung dieser Auszüge diente als Grundlage für die anschließende Analyse.

ID	Verfasser:innen	Jahr		Titel	Verlag
A	Hes, D., & Du Plessis, C.	2015		Designing for hope: pathways to regenerative sustainability	Abingdon, Oxfordshire, England: Routledge
B	Fullerton, J.	2015		Regenerative capitalism	Greenwich, CT, USA: Capital Institut
C	Roland, E., & Landua, G.	2015		Regenerative enterprise: Optimizing for multi-capital abundance	Lulu Press, Inc. (Selbstverlag)
D	Wahl, D.	2016		Designing regenerative cultures	Charmouth, England: Triarchy Press
E	Sanford, C.	2017		The regenerative business: Redesign work, cultivate human potential, achieve extraordinary outcomes	Boston, MA, USA: Nicholas Brealey
F	Hutchins, G. & Storm, L.	2019		Regenerative leadership - the DNA of life-affirming 21st century organizations	Royal Tunbridge Wells, England: Wordsworth Publishing

Tabelle 1: Übersichtstabelle analysierte graue Literatur

3.1.2 Expert:inneninterviews

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden zudem Expert:inneninterviews durchgeführt. Als Expert:innen angesprochen wurden Menschen, die über einen privilegierten Zugang zu Informationen über die untersuchte Personengruppe verfügen (Meuser & Nagel, 1991, S. 443). Da das Forschungsfeld und die Praxis noch sehr klein sind, sollten vor allem Unternehmensberater:innen mit spezifischem Fokus auf die regenerative Transformation befragt werden. Mit ihrer besonderen Rolle in der Problemanalyse sowie der Entwicklung und Implementierung einer Lösungsstrategie haben sie Zugang zu Betriebs- wie auch Kontextwissen (Kaiser, 2021, S. 48 f.). Die Expert:inneninterviews wurden in diesem Fall explorativ-felderschließend eingesetzt, um zusätzliche Informationen wie Hintergrundwissen zu liefern und zur Kommentierung zum Untersuchungsgegenstand zu dienen (Meuser & Nagel, 1991, S. 445 f.). Sie werden also gezielt als komplementäre Informationsquelle über die eigentlich interessierende Zielgruppe - die regenerativen Unternehmen - genutzt (Bogner et al., 2014, S. 21).

Die Interviewten-Auswahl erfolgte nach den genannten Kriterien, bis eine erste theoretische Sättigung (Glaser & Strauss, 2010, S. 76 f.) erreicht wurde. Als Ausgangspunkt diente die LinkedIn-Gruppe „Regenerative Business Network DACH“, welche im März 2023 gegründet wurde. Im Zeitraum vom 5. April 2023 bis zum 10. Mai 2023 wurden vier Expert:innen (Tab. 2) unabhängig voneinander zur regenerativen Unternehmenskultur und den entsprechenden Grundannahmen interviewt. Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig.

ID	Job-Titel	Alter	Geschlechtsidentität (m/w/d)	Datum des Interviews	Länge des Interviews
1	Unternehmer, Transformationsberater	Mitte 40	m	05.04.23	47 Min.
2	Organisationsberaterin	50	w	02.05.23	45 Min.
3	Organisationsentwickler, Berater, Coach	41	m	05.05.23	48 Min.
4	Management Consultant	32	m	10.05.23	51 Min.

Tabelle 2: Anonymisierte Übersichtstabelle Expert:inneninterviews

Bei den Gesprächen handelte es sich um halbstrukturierte Interviews mithilfe eines Leitfadens, welcher an die jeweilige Interviewsituation angepasst wurde. Scheins Überlegungen zur Erhebung der Grundannahmen wurden hier als Orientierung verwendet (Schein, 2003, S. 62-68). Die Interviews dauerten durchschnittlich 48 Minuten, fanden per Zoom statt und wurden mit dem Einverständnis der Teilnehmenden aufgezeichnet. Die anschließende Transkription erfolgte nach Transkriptionsanweisung in Anlehnung an das einfache Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2015). Da durch Expert:inneninterviews geteiltes Wissen erhoben wird, sind aufwendige Notationssysteme überflüssig: „Pausen, Stimmlagen sowie sonstige non-verbale und parasprachliche Elemente werden nicht zum Gegenstand der Interpretation gemacht“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 455).

3.1.3 Interviews mit Unternehmen

Natürlich sollten nun auch die regenerativen Unternehmen selbst betrachtet werden. Anfang Mai 2023 wurden zwei Personen aus unterschiedlichen Organisationen, die sich nach eigener Aussage auf den Weg zum regenerativen Unternehmen gemacht haben, befragt.

Da auch in diesem Fall nicht die Gesamtperson den Gegenstand der Analyse darstellt, sondern im organisatorischen Kontext betrachtet wird, ist auch hier die Rede von Expert:inneninterviews (Meuser & Nagel, 1991, S. 442). Im Mittelpunkt der theoriegenerierenden Interviews stand in diesem Fall die „subjektive Dimension“ auf die im eigenen Unternehmen vorherrschenden Grundannahmen (Bogner, 2014, S. 25). Die Erhebung zielt somit auf das Deutungswissen der Befragten, welches nicht vollständig reflexiv verfügbar ist. Auch implizites Wissen ist relevant (Bogner, 2014, S. 25). Die Fragen im Interviewleitfaden wurden deshalb offen gehalten und halbstrukturiert verwendet. Auch hier dienten Scheins Ansätze als Vorlage (Schein, 2003, S. 62-68). Die Interviews dauerten durchschnittlich 58 Minuten, fanden per Zoom statt und wurden mit dem Einverständnis der Teilnehmenden aufgezeichnet. Die anschließende Transkription erfolgte ebenfalls nach der Transkriptionsanweisung.

ID	Job-Titel / Rolle	Branche	Mitarbeiterzahl	Alter	Geschlechtsidentität (m/w/d)	Datum des Interviews	Länge des Interviews
5	Kowledgist Organisationsdesign	Textil	220	35	w	04.05.23	62 Min.
6	Regenerative Lead & Autorin	Medien	28	30	w	08.05.23	53 Min

Tabelle 3: Anonymisierte Übersichtstabelle Interviews mit regenerativen Unternehmen

3.2 Datenanalyse: Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Als Methode zur Analyse der Textpassagen und Transkripte wird die Qualitative Inhaltsanalyse gewählt. Mit der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) wird fixierte Kommunikation systematisch, regel- sowie theoriegeleitet analysiert. In der

Qualitative Inhaltsanalyse wird der Stand der Forschung bei allen Verfahrensentscheidungen herangezogen, sodass inhaltliche Argumente immer Vorrang vor Verfahrensargumenten haben (Mayring, 2022, S. 52). Die Inhaltsanalyse wird an das konkrete Material angepasst und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert (Mayring, 2022, S. 50). Das Kategoriensystem stellt das zentrale Instrument der Analyse dar (Mayring, 2022, S. 50). „Diese Kategorien werden in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie (der Fragestellung) und dem konkreten Material entwickelt, durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und während der Analyse überarbeitet und rücküberprüft“ (Mayring, 2022, S. 60). Sie ermöglichen die Intersubjektivität des Vorgehens, eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse und die Abschätzung der Reliabilität der Analyse (Mayring, 2022, S. 50 f.). Ein vorab festgelegtes Ablaufmodell (Abb. 5) definiert die einzelnen Analyseschritte und legt die Reihenfolge fest (Mayring, 2022, S. 50). Die Stärke der Qualitativen Inhaltsanalyse gegenüber anderen Interpretationsverfahren ist, dass sie dadurch für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar wird (Mayring, 2022, S. 60).

Aufgrund der Fragestellungen bietet sich als Technik eine zusammenfassende Inhaltsanalyse an. Da nur bestimmte Bestandteile berücksichtigt und systematisch auf das Wesentliche reduziert werden, handelt es sich um eine induktive Kategorienbildung (Mayring, 2022, S. 67). Ein induktives Vorgehen strebt nach einer „möglichst naturalistischen, gegenstandsnahen Abbildung des Materials ohne Verzerrungen durch Vorannahmen“ (Mayring, 2022, S. 85) und ähnelt damit dem offenen Kodieren nach den Verfahrensvorschlägen der Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1996, S. 43 f.).

Abbildung 5: Ablaufmodell induktive Kategorienbildung (eigene, angepasste Darstellung nach Mayring, 2022, S. 85).

Für die Auswertung wurde die von Mayring mitentwickelte und empfohlene Open-Access-Software für Qualitative Inhaltsanalyse, QCAmap, verwendet (Mayring, 2022, S. 111 f.). Die beiden entscheidenden Regeln für induktive Kategorienbildung, das Selektionskriterium und das Abstraktionsniveau, wurden wie folgt definiert:

- Selektionskriterium: Grundannahmen regenerativer Unternehmen – nach dem Drei-Ebenen-Modell von Schein „für selbstverständlich gehaltene Überzeugungen, Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle“ (Schein, 2003, S. 31) als Quelle der Werte und des Handelns
- Abstraktionsniveau: konkrete Annahmen, die bei unterschiedlichen regenerativen Unternehmen auftreten könnten (keine idiosynkratischen Formulierungen)

Die Analyseeinheiten wurden festgelegt als:

- Kodiereinheit: klare Bedeutungskomponente im Text
- Kontexteinheit: das komplette Buch bzw. das ganze Interview einer Person plus zusätzliche Protokollnotizen der Interviewerin
- Auswertungseinheit: alle Dokumente

Das Ergebnis ist ein Kategoriensystem aus Haupt- und Unterkategorien, verbunden mit konkreten Textpassagen.

4. Ergebnisse

Aus den drei verschiedenen Datenquellen ergaben sich durch die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring drei Kategoriensysteme. Die Hauptkategorien wurden dabei deduktiv aus den Unterfragen abgeleitet: (1) „Beziehungen“, (2) „Menschen“, (3) „Wahrheit“ und (4) „Zeit und Raum“. Im Laufe der Analyse tauchten weitere theoretisch wichtige Aspekte auf, die nicht durch die bisherigen Hauptkategorien abgebildet waren. Das Kategoriensystem wurde entsprechend induktiv durch die Hauptkategorie „Wirtschaft und Wohlstand“ erweitert. Zudem wurde in der Hauptkategorie „Menschen“ der Zusatz „und Systeme“ hinzugefügt. Die Kategoriensysteme werden im folgenden Kapitel separat vorgestellt und durch quantitative Analysen ergänzt, um die Gewichtung der Grundannahmen in den einzelnen Datensätzen darzustellen. In den Kapiteln 4.1 bis 4.3 werden die Unterkategorien ab einer Verteilung von neun Prozent aller markierten Textpassagen vorgestellt. In Kapitel 4.4 erfolgt dann die Zusammenführung zu einem übergeordneten Kategoriensystem, um die Forschungsfragen zu beantworten.

4.1 Kategoriensystem graue Literatur

Die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring ergab folgendes Kategoriensystem für die vorliegende graue Literatur:

Hauptkategorie	Unterkategorie	Kategorie ID
Beziehungen	Alles ist miteinander verbunden und voneinander abhängig	B-01
	Fürsorgliche, kollaborative Partnerschaften bilden die Basis	B-02
Menschen und Systeme	Jedes Ganze hat individuelle Qualitäten und Beiträge	M-01
	Systeme sind lern- und anpassungsfähig	M-02
	Menschen wollen zu etwas Größerem beitragen	M-03
Wahrheit	Wissen und Wahrheit sind vielfältig und relativ	Wa-01
Wirtschaft und Wohlstand	Alle tragen Verantwortung für die langfristige Gesundheit des Gesamtsystems	Wi-01
	Wohlstand bedeutet, lebensfördernde Bedingungen zu haben	Wi-02
Zeit und Raum	Evolution ist unausweichlich und allgegenwärtig	Z-01
	Die Entwicklung des Gesamtsystems ist nicht vorhersehbar	Z-02
	Zyklen sind für ein gesundes System notwendig	Z-03

Tabelle 4: Kategoriensystem I „Potenzielle Grundannahmen einer regenerativen Unternehmenskultur“ aus der grauen Literatur

Abbildung 6: Verteilung der markierten Textpassagen pro Kategorie in der grauen Literatur

Wie dem Diagramm in Abbildung 6 zu entnehmen ist, hat die Hauptkategorie Beziehung den größten Anteil an Erwähnungen in der grauen Literatur: B-01 nimmt 17 Prozent der Nennungen ein, während B-02 15 Prozent ausmacht. Das Bewusstsein, dass alles miteinander verbunden und dadurch voneinander abhängig ist (B-01), stellt damit den Kern der regenerativen Unternehmenskultur dar. Wahl (2016) schreibt dazu:

I believe that at the core of the cultural shift that will lead to the emergence of regenerative cultures everywhere is the realization that *we are a process of relating* (H.i.O) in 'delicate reciprocity' with a living planet, and that our individual and collective success depend on the health of the whole and the community of life. (Wahl, 2016, S. 300)

Er verwendet hierfür den Begriff „Interbeing“: „The word 'interbeing' describes the shift towards a new story about humanity's relationship with the wider community of life and its dependence on the planet's life support system“ (Wahl, 2016, S. 269). Das bedeutet, dass Entscheidungen und Handlungen, die gut für den Planeten sind, auch gut für den Menschen sind und im Gegenzug auch, dass sich Schäden in einem Teil des globalen Netzwerks auf alle anderen Teile auswirken. Regenerative Unternehmen wissen also, dass die ökonomische Gesundheit ihres Unternehmens von

menschlicher, sozialer wie auch ökologischer Gesundheit abhängig ist. Roland und Landua (2015) betonen deshalb die Verantwortung der Individuen, ihre inneren Wunden zu heilen. Hinzu kommt die Grundannahme, dass fürsorgliche, kollaborative Partnerschaften die Basis bilden (B-02). „Seeing nature everywhere and understanding the wholeness of nature as a living process in which we participate, will lead us to understand collaboration as the prevalent mode of maintaining the health of the whole“ (Wahl, 2016, S. 292). Auch Hes und Du Plessis unterstreichen das: „Developing and maintaining healthy, respectful and mutually beneficial relationships is one of the main objectives of development in the ecological worldview“ (Hes & Du Plessis, 2015, S. 192). Die Beziehung des Menschen zur Natur ist egalitär und demütig. Innerhalb der Wirtschaft erfordert dies den offenen Austausch von Informationen und Technologien. Immer wieder fällt das Wort „dienen“, um die Beziehungen zu beschreiben.

Die dargestellten Grundannahmen bilden die Basis für Wi-01 „Alle tragen Verantwortung für die langfristige Gesundheit des Gesamtsystems“, welche mit 13 Prozent am dritthäufigsten in der grauen Literatur erwähnt wird. Dabei ist sowohl die Gesundheit der natürlichen Systeme als auch das Wohlbefinden der Individuen und Gesamtgesellschaft gemeint. „Care for earth builds on the idea of taking on stewardship of living systems, including soil, and to take responsibility for growing and maintaining biodiversity in these systems while care for people includes taking care of self and developing non-material well-being“ (Hes & Du Plessis, 2015, S. 80). Dabei werden sowohl die zeitliche als auch die globale Dimension betont. Damit einher geht eine besondere Definition von Wohlstand, welche in Wi-02 „Wohlstand bedeutet, lebensfördernde Bedingungen zu haben“ ausgedrückt wird.

Für die drei übrigen Hauptkategorien sollen nun die drei am stärksten vertretenen Unterkategorien vorgestellt werden. In der Hauptkategorie „Zeit und Raum“ überwiegt die Grundannahme „Evolution ist unausweichlich und allgegenwärtig“(Z-01). Z-01 macht zehn Prozent der zugeordneten Textpassagen aus. Sanford schreibt dazu: „A regenerative business wholeheartedly embraces the reality of a changing market and world“(Sanford, 2017, S. 115). Diese konstante Evolution bezieht sich auch auf die persönliche Entwicklung; „Each individual in a regenerative enterprise

must commit to ongoing personal internal development“ (Roland & Landua, 2015, S. 32). In einer regenerativen Unternehmenskultur wird außerdem jedem Menschen bzw. jedem System ein besonderes, inhärentes Potenzial zugesprochen. Der Kategorie M-01 „Jedes Ganze hat individuelle Qualitäten und Beiträge“ werden neun Prozent der Textstellen zugeordnet. Fullerton (2015) schreibt beispielsweise: „Honoring the uniqueness of people and place, a Regenerative Economy builds resilient individuals, communities, and regions by developing their distinctive potentialities informed by the essence of their individual story and being“ (Fullerton, 2015, S. 62). Ähnlichkeit damit hat die Grundannahme, dass Wissen und Wahrheit vielfältig und relativ sind (Wa-01). „Our knowledge of the world is uncertain, constantly changing and relative to the viewpoint of the observer“ (Hes & Du Plessis, 2015, S. 34). Hes und Du Plessis beschreiben Weisheit als eine Eigenschaft, die aus den Wechselwirkungen zwischen wissenschaftlichem Wissen, Erfahrung, gesundem Menschenverstand, Einsicht und Intuition entsteht (Hes & Du Plessis, 2015, S. 39).

4.2. Kategoriensystem Expert:innen

Aus den vier Expert:inneninterviews konnte das Kategoriensystem in Tabelle 5 gewonnen werden. Es werden an dieser Stelle Zitate zur exemplarischen Untermauerung herangezogen.

Hauptkategorie	Unterkategorie	Kategorie ID
Beziehungen	Alles ist miteinander verbunden und voneinander abhängig	B-03
	Lokale Einbettung und Kreisläufe sind besonders wichtig	B-04
	Fürsorgliche, symbiotische Partnerschaften sind die Basis	B-05
Menschen und Systeme	Planetare und menschliche Ressourcen sind begrenzt	M-04
	Menschen müssen hinterfragen, lernen und experimentieren	M-05
	Mitarbeitende beteiligen sich selbstwirksam und intrinsisch motiviert	M-06
	Jedes Ganze leistet einen wichtigen individuellen Beitrag	M-07
Wahrheit	Auch Intuition und Gefühle dienen als Entscheidungsgrundlage	Wa-02
Wirtschaft und Wohlstand	Unternehmen tragen Verantwortung für die Gesundheit der Systeme	Wi-03
	Wohlstand bedeutet, ein gutes Leben und Entfaltungsmöglichkeiten für alle zu haben	Wi-04
Zeit und Raum	Wandel ist allgegenwärtig und nicht planbar	Z-04
	Positive Entwicklung braucht Zeit und Zyklen	Z-05
	Das Handeln muss langfristig positive Auswirkungen haben	Z-06

Tabelle 5: Kategoriensystem II „Potenzielle Grundannahmen einer regenerativen Unternehmenskultur“ nach Expert:inneninterviews

Abbildung 7: Verteilung der markierten Textpassagen pro Kategorie in den Expert:inneninterviews

In den Interviews mit den Expert:innen wurden vor allem Grundannahmen, die der Hauptkategorie „Menschen und Systeme“ zuzuordnen sind, erwähnt. Das Bewusstsein, dass planetare und menschliche Ressourcen begrenzt sind (M-04), wurde mit 15 Prozent der markierten Textpassagen besonders häufig betont (s. Abb. 7).

Und das eigentliche Paradigmenwechsel, was wir brauchen, ist von dieser degenerativen Wirtschaftsweise hin zu einer regenerativen Wirtschaftsweise, damit wir den Ressourcenverbrauch an so vielen Bereichen wie möglich dorthin bekommen, dass er eben stabil ist und sich mit den Ressourcenverbräuchen, die wir haben, irgendwo halt atmen kann. (ID 1, Z. 43-46)

Experte 3 führte ein Unternehmensbeispiel an, das die regenerative Unternehmenskultur und Grundannahmen in diesem Zusammenhang besonders deutlich macht:

Wo entweder ein Gründer oder das Team aufgrund der Grundwerte schon sagt "Nee, das dürfen wir jetzt nicht machen". Die einen haben dann den Fisch aus dem Sortiment genommen, obwohl er monetär lukrativ ist, aber sie nicht ihren eigenen Gesetzen, Normen und Standards ist und eine Überfischung droht und das nicht weiter zu treiben und zu sagen: "Wir nehmen aus unseren

Produkten jetzt schon raus, obwohl er noch verfügbar ist". Also diese frühzeitige Wahrnehmung von KIPPMomenten könnte man es ja eigentlich nennen, auf Basis von Werten oder auch Strukturen, Seismographen, das wahrzunehmen, das zu messen. (ID 3, Z. 146-152)

Im Gespräch mit Expertin 2 betonte diese auch die menschlichen Ressourcen, die begrenzte Zeit und Energie.

Die Expert:innen sind außerdem überzeugt, dass regenerative Unternehmen erwarten, dass Menschen hinterfragen, lernen und experimentieren (M-05) und Mitarbeitende sich selbstwirksam und intrinsisch motiviert beteiligen (M-06). Experte 3 beschreibt die regenerative Unternehmenskultur als „fragend, spürend, ja so wahrnehmend. Und darauf reagierend“ (Z. 410-411). Auch Expertin 2 sagt, dass regenerative Unternehmen „ganz andere Dinge in Frage stellen, wie zum Beispiel Geld und Macht. Also die ihre Unternehmen in Verantwortungseigentum gestellt haben. Und damit auch schon ganz andere Fragen beantworten, also des Wofürs?“ (Z. 76-78) und schlägt damit eine Brücke zur Hauptkategorie „Wirtschaft und Wohlstand“ und der Grundannahme „Unternehmen tragen Verantwortung für die Gesundheit der Systeme“ (Wi-03). Sie macht zudem deutlich, „dass es ein Weg dahin ist, also, dass man nicht einen Schalter umlegen kann, um sich dahin zu bewegen. Und deswegen vielleicht auch diese Lernorientierung und die damit einhergehende, das Nicht-Wissen und die Verletzlichkeit darin ja auch zuzulassen“ (Z. 267-270), was zudem die Zeitperspektive ins Spiel bringt.

Die Hauptkategorie Beziehungen ist mit zwölf Prozent der gesamten Erwähnungen vor allem durch die Grundannahme „Alles ist miteinander verbunden und voneinander abhängig“ (B-03) geprägt. Experte 1 führt in diesem Zusammenhang den Begriff der „Mitwelt“ ein und sieht diesen als Schlüssel für die regenerative Unternehmenskultur:

Ich glaube, DAS wieder zurück zu gewinnen, das als Mitwelt zu sehen, sowohl die soziale Mitwelt als auch die Natur als Mitwelt und sich damit wieder zu verbinden und wieder zu verweben, weil eigentlich sind wir ja verwoben, wir sind ja nicht entkoppelt. (ID 1, Z. 162-164)

Expertin 2 beschreibt ähnliche Beobachtungen aus ihrem Beratungsalltag:

Wenn ich von einem Narrativ der Verbundenheit ausgehe, dass wir tatsächlich sowohl mit anderen Menschen wie auch mit anderen Lebewesen verbunden sind, dass wir nicht die Natur da draußen schützen, sondern Natur sind. Dann tu ich mir selber weh, wenn ich irgendwo Schaden anrichte. Das macht einen Unterschied und ich habe den Eindruck, dass die Unternehmen, die besonders radikal unterwegs sind, auch gerade zum Beispiel zum Thema Verantwortungseigentum, dass die sich eher als Teil des Ganzen verstehen. (ID 2, Z. 184-189)

In der Hauptkategorie „Wirtschaft und Wohlstand“ dominiert die eben schon erwähnte Wi-03 Grundannahme „Unternehmen tragen Verantwortung für die Gesundheit der Systeme“. Expertin 2 sagt, dass regenerative Unternehmen „nicht mehr an Einzelgewinne denken oder an Profite denken, sondern eher an ihren gesellschaftlichen, globalen Beitrag“ (Z. 189-190) und dass dieser „aufbauend, heilend“ (Z. 83) und „lebensdienlich“ (Z. 264) sein soll. Experte 4 ist der Meinung, dass „jede regenerative Organisation weiß, dass es langfristig erfolgreicher ist sowohl für die Organisation als auch für das System, in dem sich befindet, wenn es keinen Schaden schafft, sondern eher zu einer Regeneration der Biosysteme, Ökosysteme, der sozialen Systeme führt“ (Z. 299-301).

4.3 Kategoriensystem Unternehmen

Die Erkenntnisse aus den beiden Interviews mit Organisationsmitgliedern aus potenziell regenerativen Unternehmen wurden im Kategoriensystem in Tabelle 6 zusammengefasst. Die quantitative Verteilung ist im Diagramm in Abbildung 8 dargestellt.

Abbildung 8: Verteilung der markierten Textpassagen pro Kategorie in den Interviews mit den Unternehmen

Hauptkategorie	Unterkategorie	Kategorie ID
Beziehungen	Es braucht sichere Räume für persönliche Bedürfnisse und Beziehungen	B-06
	Gemeinsamer Erfolg entsteht in unterstützenden, transparenten Partnerschaften	B-07
	Alles ist miteinander verbunden und voneinander abhängig	B-08
Menschen und Systeme	Menschen müssen hinterfragen, (ver-)lernen und ausprobieren	M-08
	Menschen haben wertvolle individuelle Stärken und Beiträge	M-09
	Die Ressourcen der Erde und der Gesellschaft sind begrenzt	M-10
	Menschen arbeiten selbstorganisiert und intrinsisch motiviert	M-11
Wahrheit	Positiver Wandel entsteht durch den Austausch verschiedener Perspektiven	Wa-03
Wirtschaft und Wohlstand	Organisationen tragen Verantwortung für die Gesundheit der Systeme	Wi-05
	Arbeit muss menschenzentriert und gerecht sein	Wi-06
	Organisationen sind lebendige Systeme	Wi-07
	Wohlstand bedeutet, bewusst mit den vorhandenen Ressourcen und Privilegien umzugehen	Wi-08

Zeit und Raum	Entwicklung ist allgegenwärtig und wichtig	Z-07
	Menschen brauchen sinnliche Erfahrungen und Ruhe	Z-08
	Positive Veränderung braucht Zeit	Z-09

Tabelle 6: Kategoriensystem III „Potenzielle Grundannahmen einer regenerativen Unternehmenskultur“ nach Interviews mit Unternehmen

Auffallend ist, dass die Hauptkategorie „Menschen und Systeme“ den größten Anteil einnimmt. Allen voran wurde die Grundannahme „Menschen müssen hinterfragen, (ver-)lernen und ausprobieren“ (M-08) in 13 Prozent der markierten Textpassagen ausgedrückt. Diese Grundannahme zeigt sich beispielsweise in folgendem Ausschnitt aus dem Interview mit Organisationsmitglied 5:

Ich glaube, was [Unternehmensname] auch ausmacht ..., ist auch eine gewisse Demut. Und auch eine Demut immer wieder zu verstehen und zu lernen, verlernen wie auch immer, uns immer wieder, ja, auch selber zu reflektieren und zu sagen, "ey, da ist noch so viel, was ich lernen kann. ... Ich kann mit Fragen kommen oder mit Ideen, und dann entsteht etwas in einem Zusammensein und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, zusammen etwas entstehen lassen zu wollen, ohne jetzt schon genau zu wissen oder wissen zu müssen, wie das funktioniert oder wie wir die Lösung dafür finden. (ID 5, Z. 323-334)

In dieser Äußerung zeigt sich auch die Annahme, dass positiver Wandel durch den Austausch verschiedener Perspektiven entsteht (Wa-03).

Ein weiterer Aspekt, der den interviewten Personen wichtig ist, ist die Verantwortung der Organisationen für die Gesundheit der Systeme (Wi-05). Diese Grundannahme steckt in zwölf Prozent der ausgewählten Aussagen. Organisationsmitglied 6 beschreibt dies beispielsweise so:

Ich glaube aber inzwischen ist es so, dass wir SO viel zerstört haben als Menschheit oder als Gesellschaft, ich möchte das jetzt nicht auf die komplette Menschheit beziehen, weil es ja auch Nord-Süd-Gefälle und sowas gibt. Dass das zu kurz greift, zu sagen, wir bleiben bei dem, wo wir sind. Wir stellen nur das wieder her, was wir zerstört haben, sondern wir müssen quasi mehr wiederherstellen. (ID 6, Z. 74-78).

Dabei geht es zum einen um die Gesundheit der natürlichen Systeme, aber auch die der Kund:innen des Unternehmens und der eigenen Mitarbeitenden. Letzteres wurde vor allem im Zusammenhang mit dem Thema Zeitwohlstand in Verbindung gebracht.

Zudem ist die Notwendigkeit von sicheren Räumen für die individuellen Bedürfnisse und Beziehungen (B-06) mit zehn Prozent Anteil vertreten. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund, dass beide betrachteten Unternehmen hauptsächlich remote arbeiten, interessant. Im folgenden Beispiel aus dem Interview mit Organisationsmitglied 5 erzählt sie von einer unternehmensinternen Themenreihe mit verschiedenen Übungen:

Da ging es viel um psychologische Sicherheit, um wie treffen wir Entscheidungen, wie gehe ich mit Spannung um? Wie priorisieren wir? (...) Und ich glaube, das hat dem Unternehmen dann auch wieder geholfen, zusammenzuarbeiten. Nicht nur innerhalb der Teams, sich selber zu reflektieren, sondern in Beziehungen zu kommen, auch über die Teamgrenzen hinaus, weil wir alle das gleiche Verständnis, also so eine gleiche Basis noch mal bekommen haben. (ID 5, Z. 156-163).

Organisationsmitglied 6 antwortete auf die Frage, was den/die typische Mitarbeitende ihres Unternehmens auszeichnet folgendermaßen:

Ja, ich glaub so die Bedürfnisse der anderen anerkennen wollen und die eigenen Bedürfnisse, also ich glaube, woran wir viel Arbeit, wir haben auch eine GFK²-Übungsgruppe zum Beispiel ist, die eigenen Bedürfnisse ausdrücken können, die Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Ja, ich glaube, das macht viel aus. (ID 6, Z. 120-122).

4.4 Zusammenführung der Analyseergebnisse

Im nächsten Schritt sollen die Ergebnisse aus den drei Datenquellen zu einem Theoriegebilde zusammengeführt werden. Hierfür wurden Unterkategorien, die sich

²Gewaltfreie Kommunikation ist ein von Rosenberg entwickelter Kommunikations- und Konfliktlösungsprozess (s. dazu Rosenberg, M. B. (2016). *Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens*. Paderborn: Junfermann Verlag.)

doppeln oder in der Formulierung einen sehr ähnlichen Fokus setzten, zusammengefasst. So wurde beispielsweise aus den Grundannahmen B-02 (Fürsorgliche, kollaborative Partnerschaften bilden die Basis), B-05 (Fürsorgliche, symbiotische Partnerschaften sind die Basis) und B-07 (Gemeinsamer Erfolg entsteht in unterstützenden, transparenten Partnerschaften) zur Kategorie B-1*. Kategorien, die so zusammengesetzt wurden, sind in der Bezeichnung mit einem Sternchen versehen und in Tabelle 7 hervorgehoben. Aussagen, die sich nur in einem der Kategoriensysteme wiederfinden, haben ihre ursprüngliche Bezeichnung und Kategorie ID beibehalten.

Daraus ergibt sich auf Basis der elf im Kategoriensystem hervorgehobenen Grundannahmen, die mithilfe der Daten- und Methoden-Triangulation durch mehrere Quellen begründet werden konnten, folgende Definition einer regenerativen Unternehmenskultur:

Eine regenerative Unternehmenskultur basiert auf der Grundannahme, dass alles miteinander verbunden und voneinander abhängig ist. Das Unternehmen trägt somit die Verantwortung für die langfristige Gesundheit des Gesamtsystems und erreicht dies mithilfe fürsorglicher, kollaborativer Partnerschaften. Entsprechend bedeutet Wohlstand, lebensfördernde Bedingungen für alle zu haben. Ein regeneratives Unternehmen ist sich bewusst, dass die Ressourcen der Erde und der Gesellschaft begrenzt sind, und berücksichtigt entsprechend Zeiten und Zyklen für Regeneration. Die Mitglieder der Organisation sowie alle anderen Systeme haben individuelle Qualitäten und Beiträge, die sie selbst organisiert und intrinsisch motiviert einbringen. Sie sind sich bewusst, dass Wandel allgegenwärtig und nicht planbar ist, und deshalb auch Wahrheit und Wissen vielfältig und relativ sind. So hinterfragen, (ver-)lernen und entwickeln sie sich stetig. Dieses Set an Grundannahmen beeinflusst Wahrnehmung, Denken, Handeln und Fühlen der Organisationsmitglieder, manifestiert sich in Werten, Symbolen und Artefakten des Unternehmens und wird an neue Gruppenmitglieder weitergegeben.

Beziehungen	Menschen und Systeme	Wahrheit	Wirtschaft und Wohlstand	Zeit und Raum
B-1* Ganzheitlicher Erfolg entsteht durch fürsorgliche, kollaborative Partnerschaften	M-1* Menschen müssen hinterfragen, (ver-)lernen und ausprobieren	Wa-1* Wissen und Wahrheit sind vielfältig und relativ	Wi-1* Alle tragen Verantwortung für die langfristige Gesundheit des Gesamtsystems	Z-1* Wandel ist allgegenwärtig und nicht planbar
B-2* Alles ist miteinander verbunden und voneinander abhängig	M-2* Jedes Ganze hat individuelle Qualitäten und Beiträge	Wa-03 Positiver Wandel entsteht durch den Austausch verschiedener Perspektiven	Wi-2* Wohlstand bedeutet, lebensfördernde Bedingungen für alle zu haben	Z-2* Positive Entwicklung braucht Zeit und Zyklen
B-05 Lokale Einbettung und Kreisläufe sind besonders wichtig	M-3* Die Ressourcen der Erde und der Gesellschaft sind begrenzt		Wi-06 Arbeit muss menschenzentriert und gerecht sein	Z-08 Menschen brauchen sinnliche Erfahrungen und Ruhe
B-06 Es braucht sichere Räume für persönliche Bedürfnisse und Beziehungen	M-4* Menschen arbeiten selbstorganisiert und intrinsisch motiviert		Wi-07 Organisationen sind lebendige Systeme	
			Wi-08 Wohlstand bedeutet, bewusst mit den vorhandenen Ressourcen und Privilegien umzugehen	

Tabelle 7: Zusammengeführtes Kategoriensystem „Potenzielle Grundannahmen einer regenerativen Unternehmenskultur“

5. Zusammenfassung und Diskussion

In der vorliegenden Arbeit wurde eine vergleichende Studie zum Thema regenerative Unternehmenskultur durchgeführt. Mithilfe einer qualitativen Untersuchung sollte herausgefunden werden, welche potenziellen Grundannahmen regenerative Unternehmen haben. Da das Forschungsfeld der regenerativen Nachhaltigkeit vor allem im Wirtschaftskontext noch sehr jung ist und der Autorin keine Studien in Richtung der Unternehmenskultur in diesem Bereich bekannt sind, lag die Zielsetzung vor allem in der Theoriegenerierung. Das Kategoriensystem „Potenzielle Grundannahmen einer regenerativen Unternehmenskultur“ (Tab. 7) verdeutlicht im Sinne Scheins (2003) die Essenz einer regenerativen Unternehmenskultur. Zusammen mit der daraus abgeleiteten Definition der regenerativen Unternehmenskultur konnten die Forschungsfragen beantwortet werden, womit das Forschungsziel erreicht wurde.

Zu betonen ist, dass das mehrfach erwähnte Systemdenken auch erfordert, dass die Kategorien und einzelnen Grundannahmen nicht getrennt betrachtet und bewertet werden, sondern sich deren Interdependenzen und komplexes Wechselspiel bewusst gemacht werden. Es handelt sich beim vorliegenden Kategoriensystem also um ein System aus Grundannahmen, die sich gegenseitig bedingen, überschneiden und wechselseitig aufeinander einwirken. Es soll die Essenz der regenerativen Unternehmenskultur verdeutlichen - in der Ausgestaltung und vor allem im Sichtbarwerden in Form von Artefakten, Symbolen und Strukturen kann sie sich auf unterschiedliche Weise präsentieren.

Im Folgenden wird zunächst das methodische Vorgehen der Arbeit kritisch reflektiert und zusammengefasst. Danach werden in Kapitel 5.2 die Ergebnisse in Bezug auf die einzelnen Forschungsfragen diskutiert und eine inhaltliche Schlussfolgerung gezogen. Abschließend erfolgt eine Einordnung in den Forschungsstand, wovon weiterführende Fragen für die Forschung abgeleitet werden.

5.1 Methodische Reflexion

Als Anhaltspunkt für die Untersuchung wurden die Überlegungen Scheins (2003), welche Themen in den Grundannahmen relevant sind, verwendet und die Unterfragen entsprechend formuliert. Erste Hinweise zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden in grauer Literatur vermutet, welche deshalb den ersten Datensatz der Analyse darstellten. Da es sich bei den Grundannahmen wie in Kapitel 2.2 dargelegt um unreflektierte Annahmen handelt und diese nach Auffassung Scheins (2003) ausschließlich durch qualitative Erhebungen zu erfassen sind, wurden Interviews mit Expert:innen und Organisationsmitgliedern von Unternehmen, die sich nach eigenen Angaben in Richtung regenerativer Nachhaltigkeit entwickeln, durchgeführt. Dieses Vorgehen setzt an den Schwachpunkten der bisherigen Forschung im Bereich der nachhaltigen Unternehmenskultur an und liefert durch Konstruktklarheit einen deutlichen Mehrwert. Kritisch zu erwähnen ist jedoch, dass es weiterhin für außenstehende Personen schwierig ist, eine Unternehmenskultur gänzlich zu erfassen und zu verstehen. Mithilfe von Interviews mit mehreren Vertreter:innen aus demselben Unternehmen hätten diese auf innere Stimmigkeit überprüft werden können. Durch dieses Prinzip des sogenannten „cross checking“ könnte zudem in der späteren Analysephase auch eine Sensibilisierung für den Generalisierungsgrad erlangt werden (Meusner & Nagel, 1991, S. 467). In den Anfragen an die Unternehmen wurde um Gespräche mit mehreren Personen gebeten; leider erklärte sich immer nur eine Person pro Organisation für das Interview bereit. Eine zusätzliche Schwierigkeit stellte die zur Verfügung stehende Zeit der Interviewten dar. Um tief in die Grundannahmen einzudringen oder Hinweise zu diesen aufzuspüren, wäre eine Interviewdauer von mindestens zwei Stunden wünschenswert gewesen. Während sowohl bei der grauen Literatur als auch bei den Expert:inneninterviews eine theoretische Sättigung in Bezug auf die Forschungsfrage erreicht werden konnte, könnten Interviews mit weiteren Unternehmen die Ergebnisse in diesem Bereich vertiefen. Dies war im Rahmen der Arbeit leider nicht zu leisten. Zudem hätten zusätzliche begleitende Beobachtungen in Unternehmen die Ergebnisse bereichern können, da Phänomene wie der Halo-Effekte (Beantwortung einer Frage strahlt auf die Beantwortung einer zweiten aus) (Mayer, 2013, S. 209) oder die soziale Wünschbarkeit (Erwartung von positiven bzw. negativen Sanktionierungen für Antwort und Verzerrung in Richtung

des maximalen Beifalls) (Mayer, 2013, S. 212) Ergebnisse aus Interviewerhebungen beeinflussen können. Letzterem sollte durch die Anonymisierung entgegengewirkt werden. Trotzdem wollten zwei der Expert:innen ihre Interviewaufnahmen intern weiterverwenden bzw. Ausschnitte öffentlich teilen, was ein angepasstes Antwortverhalten wahrscheinlicher macht. Wie in der Ergebnisdiskussion und komparativen Gegenüberstellung im folgenden Abschnitt ersichtlich werden wird, schaffte die gewählte Daten- und Methodentriangulation die Voraussetzungen für wichtige Erkenntnisse und deckte weiteren Forschungsbedarf auf. Auch die gewählte Methode der Datenanalyse, die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, ermöglichte eine erste Generalisierung der Ergebnisse und unterstützte den gewünschten theoriegenerierenden Charakter der Studie. Ein Intercoder-Übereinstimmungstest hätte die inhaltsanalytische Reliabilität und damit Objektivität verstärken können (Mayring, 2022, S. 119). Dies war ressourcentechnisch im Rahmen der Studie jedoch nicht realisierbar. Darüber hinaus wird eine erhöhte Konstruktvalidität durch die Überprüfung der Plausibilität der Ergebnisse mithilfe des Theoriehintergrundes in den folgenden Abschnitten gewährleistet (Mayring, 2022, S. 119).

5.2 Beantwortung der Forschungsfragen und Diskussion der Ergebnisse

Die erste Unterfrage „Welche Annahmen haben regenerative Unternehmen über Beziehungen?“ wurde durch die gesammelten Grundannahmen, die unter die Hauptkategorie Beziehungen in den vorliegenden Kategoriensystemen fallen, beantwortet. Auffällig ist dabei, dass in allen drei Datensätzen die Annahme „Alles ist miteinander verbunden und voneinander abhängig“ vertreten ist. Diese wurde in gleicher Formulierung als B-2* in das zusammengeführte Kategoriensystem übernommen. Diese Annahme gleicht der ökologischen Weltsicht, die das Universum als voneinander abhängiges und miteinander verbundenes lebendes System betrachtet (Benne & Mang, 2015, S. 44). Auch Grundannahme B-1* „Ganzheitlicher Erfolg entsteht durch fürsorgliche, kollaborative Partnerschaften“ entspricht der relationalen Sichtweise der ökologischen Weltanschauung, die auch den Aspekt der Fürsorgepflicht des Menschen beinhaltet (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 56). Die Definitionen der regenerativen Nachhaltigkeit von Bene und Mang (2015) sowie Hahn und

Tampe (2021) enthalten diese systemischen und relationalen Aspekte ebenfalls. Unterfrage 1 kann also dahingehend beantwortet werden, dass regenerative Unternehmen Beziehungen grundsätzlich als Partnerschaften ansehen und davon ausgehen, dass alles miteinander verbunden und voneinander abhängig ist. Dass Beziehungen daher fürsorglich oder unterstützend sein sollen, wurde in allen drei Datensätzen betont. Der Aspekt der Transparenz, der vor allem bei den Interviews mit den Unternehmen betont wurde, wurde von der Autorin als in einer fürsorglichen, kollaborativen Partnerschaft gegeben angesehen und deshalb nicht explizit in der finalen Formulierung der Grundannahme erwähnt.

Zwei weitere Beziehungsaspekte, die in den Interviews auftauchten, sollen an dieser Stelle kurz betrachtet werden. B-04 „Lokale Einbettung und Kreisläufe sind besonders wichtig“ entstand im Interview mit Experte 1. Diese Grundannahme deckt sich mit der strategischen Implikation eines ortsabhängigen und lokalen, adaptiven Managementansatzes, welchen Hahn und Tampe (2021) für regenerative Unternehmen herausgearbeitet haben. Da die Grundannahme jedoch nicht durch weitere Quellen bekräftigt werden konnte, lässt sich aktuell nur mutmaßen, ob die Konzentration auf eine lokale Einbettung nur Konsequenz anderer Grundannahmen ist (z. B. fürsorgliche Partnerschaften (M-1*) und individuelle Qualitäten (M-2*)) bzw. ein Mittel, um der Komplexität der Welt zu begegnen. Hier müssten tiefergehende Forschungen anschließen. Auch B-06 „Es braucht sichere Räume für persönliche Bedürfnisse und Beziehungen“ konnte nicht durch mehrere Quellen verifiziert werden. Auffällig ist jedoch, dass diese Grundannahme die am häufigsten vertretene der Kategorie „Beziehung“ in den Interviews mit den Unternehmen darstellt. Die Annahme könnte in Verbindung mit dem fürsorglichen Charakter der Beziehungen gebracht werden. Darüber hinaus gab es jedoch keine theoretischen Grundlagen, die die Annahme bekräftigen würden. Eine weiterführende Ergründung der Beziehungsaspekte „sichere Räume“ und „persönliche Bedürfnisse“ und deren Rolle in der regenerativen Unternehmenskultur wäre daher wünschenswert.

Bei der Beantwortung der Unterfrage 2 „Welche Annahmen haben regenerative Unternehmen über den Menschen?“ wurde deutlich, dass alle Annahmen über den Menschen im Sinne der systemischen Perspektive auch für alle anderen Systeme

Gültigkeit behalten. Die sich daraus ergebende Hauptkategorie wurde folglich mit „Menschen und Systeme“ betitelt. Während die durch die Analyse der grauen Literatur herausgearbeiteten Grundannahmen über Menschen und Systeme noch sehr generisch gehalten waren, konnten sie durch die Interviews mit Expert:innen und Unternehmen differenziert werden. Alle drei Datenquellen sind sich einig, dass jedes Ganze – also jeder Mensch, jedes Unternehmen, jede Gemeinde usw. – individuelle Qualitäten und Beiträge hat, die für das Gesamtsystem wichtig sind (M-2*). Auch in der Definition von Bene und Mang (2015) zu regenerativer Nachhaltigkeit ist von einem „core purpose“ (Benne & Mang, 2015, S. 45) jedes lebenden Systems die Rede. Andreucci et al. (2021) sehen außerdem den Ursprung einer regenerativen Wirtschaft in der Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten und Potenziale (Andreucci et al., 2021, S. viii). An dieser Stelle zeigt sich, dass die Grundannahmen und Kategorien nicht einzeln betrachtet werden können. Die Annahme, dass jedes Ganze individuelle Qualitäten und Beiträge hat, bekräftigt damit die gegenseitige Abhängigkeit, die bereits in M-1* besprochen wurde. Hier schließt auch eine der Prämissen der regenerativen Entwicklung von Mang und Haggard (2016) an: „The actualization of a self requires the simultaneous development of the systems of which it is a part“ (Mang & Haggard, 2016, S. 203). Zudem lässt sich mit der Grundannahme auch die Notwendigkeit kollektiver, partizipatorischer Praktiken im regenerativen Unternehmen begründen, welche Hahn und Tampe (2021) herausgearbeitet haben.

Aus der grauen Literatur entstand die Grundannahme, dass Systeme lern- und anpassungsfähig sind. Dies wird bereits in Diskussionen über die ökologische Welt-sicht thematisiert (siehe dazu Benne & Mang, 2015; Du Plessis & Brandon, 2015). Durch die Analyse der Interviews wurde die Formulierung von M-1* letztendlich weiterentwickelt zu: „Menschen müssen hinterfragen, (ver-)lernen und ausprobieren“. Diese Grundannahme kann an die Überlegungen von Du Plessis und Brandon (2015) angeknüpft werden, die Entscheidungsfindung im Sinne der regenerativen Nachhaltigkeit als einen reflexiven Prozess beschreiben. Dieses Vorgehen ermöglicht Systemen, sich an veränderte Umstände, neues Wissen und Überraschungen anzupassen, aus Erfahrungen zu lernen, um Anpassungsfähigkeit und gesunde Wi-

derstandsfähigkeit aufzubauen und sich selbst zu regenerieren (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 56). Auch Caldera et al. (2022) arbeiteten diese strategische Implikation von iterativ und prozesshaften Praktiken in regenerativen Unternehmen heraus (Caldera et al., 2022, S. 12). Zudem knüpft das systemische Denken, wie von Mang und Haggard (2016), beschrieben hier an. In dieser Grundannahme wird der nötige Übergang von der mechanistischen zum ökologischen Weltsicht besonders deutlich, da das Verlernen von mehreren Interviewten explizit betont wurde. Auch hier wird die Notwendigkeit für die persönliche Entwicklung und den dafür erforderlichen Raum und entsprechende Methoden im Unternehmenskontext und Arbeitsalltag hervorgehoben. Dass diese nur selten ermöglicht werden, kritisierten bereits Mang und Haggard (2016).

Die Auseinandersetzung mit der regenerativen Nachhaltigkeit wurde, wie in der Einleitung beschrieben, spätestens mit der Konfrontation mit den planetaren Grenzen notwendig. Erstaunlich ist, dass die Grundannahme M-3* erst aus den Interviews hervorging und in der grauen Literatur keine Rolle spielte. Vor allem bei den Expert:inneninterviews stellte diese die am meisten erwähnte Grundannahme im Bereich „Menschen und Systeme“ dar – hier auch besonders in Bezug auf die begrenzten menschlichen Ressourcen wie Energie und Zeit. Ein Aspekt, der in den bisherigen Betrachtungen der regenerativen Nachhaltigkeit nicht als allzu relevant eingestuft wurde, mit dem Eintreten in den Bereich der Wirtschaft nun aber an Bedeutung gewinnen muss. Abschließend ist zu erwähnen, dass regenerative Unternehmen überzeugt sind, dass ihre Mitarbeitenden selbstorganisiert und intrinsisch motiviert arbeiten. Als Grund dafür wird vor allem der Wunsch, zu etwas Größerem beizutragen, genannt. Der Prozess und die Wichtigkeit der Selbstorganisation entsprechen auch der ökologischen Weltsicht (siehe hierzu Benne & Mang, 2015; Du Plessis & Brandon, 2015).

Zusammenfassend kann Unterfrage 2 folgendermaßen beantwortet werden: Regenerative Unternehmen sind überzeugt, dass jedes Ganze individuelle Qualitäten und Stärken hat. Mit diesen bringen sie sich intrinsisch motiviert ein und arbeiten dabei selbstorganisiert. Um sich an die stetig veränderten Umstände anpassen zu können, müssen Menschen hinterfragen, (ver-)lernen und ausprobieren. Zudem gehen regenerative Unternehmen davon aus, dass nicht nur die planetaren Ressourcen

begrenzt sind, sondern auch die der Menschen, und berücksichtigen dies entsprechend.

Unterfrage 3 "Welche Annahmen haben regenerative Unternehmen über das Wesen der Wahrheit?" stellte sich als die am schwierigsten zu beantwortende Frage heraus. Hier erschien der benötigte Reflexionsgrad besonders hoch und deshalb in der Zeit der Interviews schwer realisierbar. Aus der populärwissenschaftlichen Literatur wurde die Grundannahme Wa-01 „Wissen und Wahrheit sind vielfältig und relativ“ herausgearbeitet. Auch in den Expert:inneninterviews tauchte der Aspekt auf – vor allem das Thema der Intuition bzw. der Gefühle als Entscheidungsgrundlage. Diese sah die Autorin als in Wa-01 impliziert an, weshalb im finalen Kategoriensystem die Formulierung für Wa-1* beibehalten wurde. Auch Muñoz und Branzei (2021) beschreiben den Prozess des Fühlens und Erkennens als Teil von Organisation in regenerativen Unternehmen (Muñoz & Branzei, 2021, S. 510). Du Plessis und Brandon (2015) stützen die Annahme, dass das Wissen über die Welt unsicher, sich ständig verändernd und relativ zum Standpunkt des Beobachtenden ist, auf die inhärente Komplexität der Welt, welche die ökologische Weltanschauung prägt. Dies bekräftigt auch Gibbons (2020), die schlussfolgert, dass regenerative Unternehmen, anstatt Probleme und Lösungen zu sehen, von vorübergehenden Zuständen entlang eines Kontinuums von Gesundheit und Komplexität ausgehen. Damit wird die Brücke zu Unterfrage 4 (Annahmen über Zeit und Raum) geschlagen, welche im folgenden Abschnitt diskutiert wird. Auch die Notwendigkeit des systemischen Denkens – wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben – knüpft hier an. Wa-1* „Wissen und Wahrheit sind vielfältig und relativ“ ist somit als Antwort auf Unterfrage 3 einzuordnen. Wa-03 „Positiver Wandel entsteht durch den Austausch verschiedener Perspektiven“ knüpft daran an und macht zudem die Überschneidung mit M-2* (individuelle Qualitäten und Beiträge) sowie B-1* (kollaborative Partnerschaften) deutlich. Der bereits erwähnte partizipatorische und kollektive Charakter regenerativer Unternehmenspraktiken nach Hahn und Tampe (2021) kann hier erneut ansetzen. Die bisher jedoch nur sehr dünne Datengrundlage dieser Grundannahme erfordert für eine finale Bestätigung weitere Forschung.

Zur Beantwortung von Unterfrage 4 „Welche Annahmen haben regenerative Unternehmen über Zeit und Raum?“ wird nun die Hauptkategorie „Zeit und Raum“ in den vorliegenden Kategoriensystemen betrachtet. Zunächst wird in Z-1* „Wandel ist allgegenwärtig und nicht planbar“ die Komplexität und Dynamik der Welt thematisiert. Während die Allgegenwärtigkeit des Wandels von allen drei Datenquellen anerkannt wurde, zeigte sich der Aspekt der Nicht-Planbarkeit in den Interviews mit den Unternehmen nicht. Der stetige Wandel aller Systeme hat, wie bereits angesprochen, Auswirkungen auf die Sicht auf Menschen und andere Systeme sowie auf Wahrheit und Wissen. Daraus können sich unter anderem die strategischen Implikationen ergeben, die bereits Hahn und Tampe (2021) und darauf aufbauend Caldera et al. (2022) angesprochen haben. Zu den iterativen und prozesshaften Praktiken kommt das Anerkennen der langfristigen, verzögerten und nicht linearen Auswirkungen menschlicher Eingriffe in SES hinzu (Caldera et al., 2022, S. 12). Zudem sprechen Hahn und Tampe (2021) an, dass die Geschäftsaktivitäten regenerativer Unternehmen auf die Saisonalität und die Zeitzyklen von SES abgestimmt sein müssen (Hahn & Tampe, 2021, S. 462). Dies wird von der vorgefundenen Grundannahme Z-2* „Positive Entwicklung braucht Zeit und Zyklen“ gestützt, die sich aus allen drei Datenquellen zusammensetzt. An dieser Stelle ist zu betonen, dass in der bisherigen Forschung vor allem die Zeit der Regeneration natürlicher Ökosysteme betrachtet wurde. Durch die Interviews wurde zudem die Wichtigkeit der Regeneration und Beachtung von Zyklen für die menschliche Gesundheit betont. Unterfrage 4 ist somit folgendermaßen zu beantworten: Regenerative Unternehmen sind sich bewusst, dass Wandel allgegenwärtig und nicht planbar ist. Zudem sind sie überzeugt, dass positive Entwicklung in ökologischen wie auch sozialen Systemen Zeit braucht und Zyklen für Regeneration und Wachstum beinhaltet.

Darüber hinaus wurde vor allem in den Interviews mit den Unternehmen die Wichtigkeit von sinnlichen Erfahrungen und Ruhe betont. Die damit verbundene Grundannahme Z-08 könnte Hinweise auf eine weitere strategische Implikation im Unternehmensalltag liefern. Da diese jedoch nicht tiefergehend mit den vorliegenden Materialien analysiert werden konnte, besteht hier weiterer Forschungsbedarf.

Im Folgenden soll die letzte der Hauptkategorien betrachtet werden. Bei der Analyse der Daten wurde schnell deutlich, dass die angesetzten Unterfragen nach dem

Vorbild Scheins für die Analyse regenerativer Unternehmen nicht ausreichend sind. Da die regenerative Wirtschaft von Grund auf andere Prämissen und Zielsetzungen verfolgt als das aktuelle Wirtschaftssystem, mussten die Annahmen über Wirtschaft und Wohlstand separat betrachtet werden. Wie bereits in Kapitel 2.1.2.2 erwähnt ist eines der wichtigsten Elemente des regenerativen Nachhaltigkeitsparadigmas, dass das Ziel der Nachhaltigkeit ist, die Fähigkeit des globalen SES aufrechtzuerhalten, um lebensfördernde Bedingungen für die globale Lebensgemeinschaft zu schaffen (Du Plessis & Brandon, 2015, S. 56) Ein regeneratives Unternehmen hat entsprechend die Grundannahmen, dass alle Verantwortung für die langfristige Gesundheit des Gesamtsystems tragen (Wi-1*) und Wohlstand bedeutet, lebensfördernde Bedingungen für alle zu haben (Wi-2*) - dies ergab die Analyse der vorliegenden Materialien. Auch Dahm (2022) hält fest, dass in einer regenerativen Wirtschaft die ökonomischen Ziele durch die Sicherung der alltäglichen Bedürfnisse, guter Lebensbedingungen und einer friedlichen und nachhaltigen Entwicklung definiert sind (Dahm, 2022, S. 242). Zudem sehen Hahn und Tampe (2021) das Ziel der Unternehmenstätigkeit regenerativer Unternehmen darin, die Lebensbedingungen des Gesamtsystems zu verbessern, indem positive Nettoauswirkungen angestrebt werden und die Anpassungsfähigkeit und die Kapazität der SES verbessert werden. (Hahn & Tampe, 2021, S. 467 f.). Dies deckt sich außerdem mit der Theorie, dass regenerative Unternehmen eine Outside-in-Perspektive verfolgen, bei der die Unternehmensstrategie aus den Systemanforderungen abgeleitet wird (Hahn & Tampe, 2021, S. 470). Die vorliegenden Grundannahmen zeigen jedoch, dass der Wunsch und die gefühlte Verantwortung zum Wohlbefinden aller beizutragen, bei regenerativen Unternehmen bereits innerlich verankert ist. Zudem stellt sich die Frage, inwiefern von „outside-in“ die Rede sein kann, wenn alles miteinander verbunden ist und damit ein Gesamtsystem darstellt. Die genannten Grundannahmen begründen zudem die schon von Hahn und Tampe (2021) angemerkten grundlegenden Änderungen des Geschäftsmodells bzw. die Abkehr von kurzfristiger Gewinnmaximierung als übergeordnetem Unternehmensziel.

Darüber hinaus entwickelten sich aus den Gesprächen mit den Unternehmensmitgliedern drei weitere Grundannahmen in diesem Bereich. Wi-07 „Organisationen sind lebendige Systeme“ deckt sich mit dem bisher beschriebenen Systemansatz.

Da diese Grundannahme sich jedoch nur in einem der Interviews deutlich in der Wortwahl zeigte, müssen hier weitere Untersuchungen angestellt werden, um ein differenziertes Bild von der dahinterliegenden Grundannahme zu erhalten. Auch die Annahme Wi-08 „Wohlstand bedeutet, bewusst mit den vorhandenen Ressourcen und Privilegien umzugehen“ erfordert eine genauere Betrachtung, da sie eng mit Grundannahme M-3* (begrenzte planetare und menschliche Ressourcen) zusammenhängt, welche wie bereits erwähnt nun in den Fokus der betriebswirtschaftlichen Auseinandersetzung rücken sollte. Wi-06 „Arbeit muss menschenzentriert und gerecht sein“ knüpft ebenfalls daran an und fasst die bisherigen Überlegungen gut zusammen. Hier sollte weiterführende Forschung vor allem die Nuancierung der Grundannahme in Angriff nehmen.

Um die Definition der regenerativen Unternehmenskultur einzuordnen, soll eine kurze theoretische Betrachtung erfolgen. Die bisherigen Definitionen der regenerativen Nachhaltigkeit von Bene und Mang (2015) und Hahn und Tampe (2021) betonen vor allem Aspekte, die im zusammengeführten Kategoriensystem auf der Beziehungsebene sowie in der Hauptkategorie „Zeit und Raum“ angesiedelt sind. Andreucci et al. (2021) und Dahm (2022) führen zudem in ihrer Betrachtung einer regenerativen Wirtschaft die Aspekte an, welche sich in der vorliegenden Arbeit in der Hauptkategorie „Wirtschaft und Wohlstand“ wiederfinden lassen. Andreucci et al. (2021) bringen zudem die Entwicklung menschlicher Fähigkeiten und Potenziale mit ein, was Grundannahme M-2* (individuelle Qualitäten und Beiträge) sowie den Zeitaspekt beinhaltet. Darüber hinaus wurde die Hauptkategorie „Menschen und Systeme“ in keiner der vorliegenden Definitionen im Zusammenhang mit regenerativer Entwicklung betont und auch die Kategorie „Wahrheit“ ist nicht vertreten. Dies ist nicht erstaunlich, da beides Aspekte sind, die im Inneren des Unternehmens selbst, den Entscheidungsprozessen und zwischenmenschlichen Dynamiken relevant werden – also der Unternehmenskultur, welche, wie in Kapitel 2 erwähnt, bisher eine Forschungslücke darstellt. Diese wurde mit der vorliegenden Definition einer regenerativen Unternehmenskultur bedient. Hinzuzufügen ist, dass die in Kapitel 2.1.1 erwähnte Sichtweise von Hahn und Tampe (2021) sich auch auf die Unternehmenskultur übertragen lässt: Die regenerative Unternehmenskultur sollte nicht als

Dichotomie - regenerativ oder nicht regenerativ - verstanden werden, sondern als Kontinuum, das sich darin unterscheidet, inwieweit die Grundannahmen den in Kapitel 4.4 skizzierten entsprechen.

Die vorangegangene Diskussion zeigt eindrücklich, dass die ursprüngliche Frage, was eine regenerative Unternehmenskultur auszeichnet, sehr gut mithilfe der Grundannahmen beantwortet werden konnte. Bei deren genauerer Betrachtung konnten Aspekte der bisherigen Forschung im Bereich der regenerativen Nachhaltigkeit und Wirtschaft wiedergefunden bzw. bekräftigt werden. Die Arbeit verdeutlicht zudem, dass mit dem Eindringen des Konzeptes regenerative Nachhaltigkeit in den Bereich der Wirtschaft eine tiefergehende Betrachtung der Annahmen über den Menschen und die Rolle der Arbeit erforderlich wird. Vor allem durch die Interviews wurde das Erleben und Empfinden von Menschen in Unternehmen in den Fokus gerückt. Denn wie der Systemansatz zu bedenken gibt: Alles ist miteinander verbunden und negative Erfahrungen und ungesunde Praktiken in der Sphäre der Arbeit wirken sich auf die Gesundheit des Gesamtsystems aus. Wie bereits die Vertreter:innen des Ursprungs der regenerativen Nachhaltigkeit aus Architektur und Stadtplanung festhielten, geht es darum, die Degeneration sowohl der natürlichen Systeme der Erde als auch der menschlichen Systeme umzukehren (Mang & Reed, 2019, S. 123).

5.3 Zukünftige Forschung

Der Ruf nach einem Paradigmenwechsel wird lauter - sowohl in der Nachhaltigkeitswissenschaft als auch in den Wirtschaftswissenschaften (Gibbons, 2020, S. 3). Wie eingangs beschrieben sehen zahlreiche Wissenschaftler:innen, Praktiker:innen und Aktivist:innen den entscheidenden Hebel für systemischen Wandel in veränderten Denkweisen und Paradigmen. Mit der Untersuchung der potenziellen Grundannahmen regenerativer Unternehmen bietet die vorliegende Arbeit erste empirische Anhaltspunkte, in welche Richtung sich Unternehmen entwickeln müssen, um ganzheitliche ökologische und soziale Regeneration zu ermöglichen. Zudem konnte mit der Definition der regenerativen Unternehmenskultur eine wichtige theoretische Basis

geschaffen werden. Im vorherigen Abschnitt ist bei der Beantwortung der Forschungsfragen bereits die Notwendigkeit für weiterführende Forschung angeklungen. Zunächst bietet es sich an, das erarbeitete Kategoriensystem und die daraus abgeleitete Definition durch eine größere Anzahl an Erhebungen in Unternehmen zu validieren bzw. gegebenenfalls anzupassen. Besonders Grundannahmen, die bisher nur in einem der Datensätze aufgetaucht sind, müssen überprüft werden. Wie in der methodischen Reflexion angesprochen, würden sich hierfür Interviews mit mehreren Mitarbeitenden weiterer Unternehmen sowie teilnehmende Beobachtungen anbieten. Zudem stellt jede Grundannahme für sich Ausgangspunkt für weitere Forschung dar. B-04 „Lokale Einbettung und Kreisläufe sind besonders wichtig“ eröffnet beispielsweise die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeitsorientierung von Unternehmen und dem Ortssinn. Eine aktuelle Studie von Hermelingmeier, Augenstein und Palzkill (2022) beleuchtet diesen Aspekt bereits näher, könnte aber mit einem besonderen Blick auf die regenerative Wirtschaft vertieft werden.

Von besonderem Interesse sind die strategischen Implikationen, die sich aus den herausgearbeiteten Grundannahmen ergeben. Die Arbeiten von Hahn und Tampe (2021) zu den Strategien regenerativer Unternehmen und darauf aufbauend Caldera et al. (2022) könnten auf Basis der hier durchgeführten Forschung erweitert und angepasst werden. Zudem bietet sich eine interdisziplinäre Studie im Bereich des regenerativen Arbeitens an, die den Fokus auf Potenziale für und von Regeneration innerhalb des Unternehmens setzt. Themen wie psychologische Sicherheit, Zeitwohlstand und neue Formen von Führung könnten hier eine besondere Rolle spielen. Prinzipiell ist nun der Wandel hin zu einem regenerativen Unternehmen interessant und relevant. Die in Kapitel 2.2.3.3 vorgestellten Kulturentwicklungspraktiken von Ketprapakorn und Kantabutra (2019) können als Ansatzpunkt dienen, erscheinen in Anbetracht des nötigen fundamentalen Wandels aber nicht ausreichend. Wie bereits in zahlreichen Studien betont wird, ist der Unterschied zwischen bekundeten Nachhaltigkeitsbemühungen und tatsächlichen Praktiken erheblich. Eine gezielte Untersuchung der Grundannahmen konventioneller Unternehmen könnte hier Aufschluss über Barrieren der einzelnen Unternehmen geben bzw.

Trends sichtbar machen. Zudem können die konventionellen Grundannahmen im Vergleich zu den herausgearbeiteten regenerativen Grundannahmen betrachtet werden. Hier könnte zudem die nationale Kultur, in die das Unternehmen eingebettet ist, berücksichtigt werden. Es wäre außerdem denkbar, die Studie von Harris und Crane (2002) zu den drei Dimensionen des Ausmaßes der kulturellen Ökologisierung mit Blick auf die regenerative Unternehmenskultur zu erweitern und auch die beschriebenen sozialen Aspekte miteinzubeziehen.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Aussagekraft die bisherige Forschung zu nachhaltiger Wirtschaft und nachhaltiger Unternehmenskultur für die regenerative Nachhaltigkeit hat, wenn das zugrundeliegende wissenschaftliche Paradigma dem mechanistischen zuzuordnen ist und auch der verwendete Nachhaltigkeitsbegriff zu kurz greift. Forschende sollten deshalb zu Beginn eines Projektes grundsätzlich ihre eigenen Grundannahmen kritisch hinterfragen.

6. Ausblick

Der Earth Overshoot Day fiel im Jahr 2023 in Deutschland auf den 4. Mai (Global Footprint Network, 2023a). Weltweit sind die globalen Ressourcen am 2. August 2023 erschöpft (Global Footprint Network, 2023b). Um ein Fortbestehen der Menschheit unter lebenswerten Bedingungen zu ermöglichen, muss die Netto-Verbesserung des gesamten Ökosystems das gesamtgesellschaftliche Ziel sein. Dafür werden regenerative Unternehmen benötigt, die entsprechend wahrnehmen, denken, bewerten und handeln. So wie damals als das Konzept der Unternehmenskultur erstmalig in der Management- und organisationstheoretischen Literatur problematisiert und systematisch exploriert wurde, steht die Menschheit auch heute vor gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die eine erneute, tiefere Betrachtung des Themas erfordern.

Das Ziel dieser Arbeit war es, Charakteristika regenerativer Unternehmen herauszuarbeiten, um das Konzept und die Umsetzung des regenerativen Wirtschaftens vo-

ranzutreiben. Dabei versprochen vor allem die Unternehmenskultur und noch genauer die Grundannahmen der regenerativen Unternehmen wertvolle Einblicke. Sie stellten deshalb das zentrale Forschungsinteresse der Thesis dar. Die Forschungsfrage „Welche potenziellen Grundannahmen haben regenerative Unternehmen?“ konnte theoriegestützt durch vier Unterfragen vertieft werden. Mithilfe einer qualitativen Untersuchung wurde ein Kategoriensystem der potenziellen Grundannahmen erarbeitet und somit erste empirische Anhaltspunkte, in welche Richtung sich Unternehmen entwickeln müssen, um ganzheitliche ökologische und soziale Regeneration zu ermöglichen, festgehalten. Die daraus abgeleitete Definition der regenerativen Unternehmenskultur bietet zudem eine wichtige theoretische Basis für zukünftige Forschung. Die Studie hat, in Anbetracht des sehr jungen Forschungsfeldes, in dem sie sich befindet, vor allem theoriegenerierenden Charakter. Aufgrund der geringen Anzahl an untersuchten, potenziell regenerativen Unternehmen können keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen gezogen werden. Da es sich um qualitative Forschung handelte, liefert die Studie dennoch wertvolle und aussagekräftige Ergebnisse. Zudem konnten das systematische, regel- und theoriegeleitete Vorgehen sowie die Bereitstellung der Leitfäden für weitere Forschende gewährleisten, dass die Untersuchung wiederholt durchgeführt bzw. durch eine breitere Datenbasis vertieft werden kann.

Die Ergebnisse der Forschung bekräftigen die bisherige Theorie im Bereich der regenerativen Nachhaltigkeit und ermöglichen eine erste empirisch fundierte Basis für das regenerative Wirtschaften. Es wird deutlich, dass regenerative Unternehmen sich als Teil ihrer Mitwelt verstehen und fürsorgliche, kollaborative Partnerschaften führen. Zudem übernehmen sie Verantwortung für die Gesundheit des Gesamtsystems und definieren Wohlstand neu. Auch sind sie sich des stetigen Wandels und der Komplexität der Welt bewusst. Darüber hinaus zeigt sich vor allem durch die Interviews ein Menschenbild, welches deutlich von den aktuellen, konventionellen Praktiken in der Wirtschaft abweicht. Regenerative Unternehmen wollen durch ihr Schaffen eine Regeneration der Ökosysteme ermöglichen. Gleichzeitig sind sie sich auch ihrer Rolle als Arbeitgebende bewusst und reflektieren ihre Verantwortung für die soziale Regeneration. Hier zeigen sich die Möglichkeiten und Notwendigkeiten

für den benötigten Paradigmenwechsel sehr deutlich. Nur wenn sichere und gesunde Bedingungen in den Unternehmen vorhanden sind, können die Mitarbeitenden ihren Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation leisten. Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen Räume zum Hinterfragen, Verlernen und Ausprobieren bereitstellen müssen. Spezialisierte Bildungs- und berufliche Entwicklungsprogramme könnten hier unterstützen. Initiativen wie die Inner Development Goals³ oder das Unlearn Business Lab⁴ schaffen bereits heute solche Räume für Reflexion und Austausch. Das Berücksichtigen der begrenzten Ressourcen der Mitarbeitenden und der persönlichen Bedürfnisse fordert zudem von Unternehmen Flexibilität in diversen Bereichen – von den Arbeitszeitmodellen über die Arbeitsplatzgestaltung bis hin zum Führungsmodell. Dies kann einen wichtigen Aspekt darstellen, um Barrieren und Diskriminierungen des aktuellen Wirtschaftssystems schrittweise abzubauen. Die Erkenntnisse der Arbeit bringen über den Bereich der Unternehmenskultur hinaus Fragen auf, die unter anderem für die strategische Unternehmensführung, Organisation und Gestaltung von Geschäftsmodellen relevant sind.

Sehr deutlich wurde, wie zentral die Verbindung zur Mitwelt für das Weltbild der regenerativen Unternehmen ist. Wie genau diese Mensch-Mitwelt-Verbindung gestärkt werden kann, muss Inhalt weiterführender Forschung sein. Klar ist jedoch, dass mit der Erweiterung des eigenen Horizontes kreative Potentiale aktiviert werden können, die den Grundstein für kreative Zerstörung und disruptive Innovation bilden, die die Menschheit und der Planet jetzt brauchen. Auch die Grundannahme der Zusammenarbeit auf Augenhöhe aus einer Fürsorge heraus wird hier zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Diese sollte nicht nur die Beziehungen innerhalb der Unternehmen prägen, sondern auf alle Stakeholder-Beziehungen übertragen werden, was Konkurrenzdenken und Wettbewerb obsolet macht. Open-Innovation-Formate mit Partner:innen wie Hochschulen, Lieferant:innen oder anderen Unternehmen können hier ansetzen.

³www.innerdevelopmentgoals.org

⁴www.unlearnbusinesslab.com

Doch es geht nicht nur darum, zu erforschen, was die aktuell sehr kleine Gruppe regenerativer Unternehmen ausmacht. Vielmehr muss das Ziel sein, herauszufinden, wie eine Wirtschaft aussieht, die Leben auf diesem Planeten nicht nur weiterhin möglich macht, sondern am besten mit langfristiger Gesundheit und Wohlergehen des Gesamtsystems einhergeht. Die Frage ist also eher, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickeln muss. Es braucht einen Perspektiven- und Paradigmenwechsel sowohl im Bereich der Unternehmensführung, Organisationstheorie und Betriebswirtschaftslehre als auch in den damit verbundenen Forschungsfeldern. Die vorliegende Forschung verdeutlicht eindrücklich, wie wichtig die Berücksichtigung der Grundannahmen für das Gelingen eines Systemwandels ist. Für Praktiker:innen und Führungskräfte bedeutet das, dass sie einen langen Atem beweisen müssen und sich nicht mit oberflächlichen, vermeintlichen Verbesserungen zufriedengeben dürfen. Für Forschende schließt hier der Auftrag an, zu ergründen, wie dieser tiefgreifende Transformationsprozess am besten gelingen kann. Klar ist: Der Wandel hin zu einer regenerativen Wirtschaft bzw. Welt beginnt mit dem Bewusstmachen der eigenen Weltanschauung. Jedes Individuum trägt die Verantwortung, die Verhaftung des eigenen Denkens und Tuns in veralteten Paradigmen und Weltansichten zu hinterfragen. Nur so wird es möglich sein, Lösungen für die globalen Herausforderungen zu finden, die wirklich einen Unterschied bewirken.

Literaturverzeichnis

- Andreucci, M. B., Marvuglia, A., Baltov, M., & Hansen, P. (2021). *Rethinking Sustainability towards a Regenerative Economy*. Cham: Springer Nature.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-71819-0>
- Baumgartner, R. J. (2009). Organizational culture and leadership: Preconditions for the development of a sustainable corporation. *Sustainable development*, 17(2), S. 102-113. <https://doi.org/10.1002/sd.405>
- Benne, B., & Mang, P. (2015). Working regeneratively across scales: Insights from nature applied to the built environment. *Journal of Cleaner Production*, 109, 42-52. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.037>
- Bertels, S., Papania, L., & Papania, D. (2010). *Embedding sustainability in organizational culture: A systematic review of the body of knowledge*. London, Canada: Network for Business Sustainability. Abgerufen von: <https://nbs.net/systematic-review-organizational-culture/>
- Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (2014). *Interviews mit Experten: eine praxisorientierte Einführung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2023). *UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (Rio-Konferenz 1992)*. Abgerufen am 19. Juni 2023, von <https://www.bmz.de/de/service/lexikon/un-konferenz-fuer-umwelt-und-entwicklung-rio-konferenz-1992-22238>
- Caldera, S., Hayes, S., Dawes, L., & Desha, C. (2022). Moving Beyond Business as Usual Toward Regenerative Business Practice in Small and Medium-Sized Enterprises. *Front. Sustain.*, 3. <https://doi.org/10.3389/frsus.2022.799359>
- Cameron, K.S., & Quinn, R.E. (2006). *Diagnosing and Changing Organisational Culture Based on Competing Values Framework*. San Francisco: Josey Bass.
- Cornelsen Verlag GmbH. (2023). *Degeneration*. In Duden. Abgerufen am 18. Juni 2023, von <https://www.duden.de/node/31005/revision/1436449>
- Dahm, D. (2022). Regenerative economy: The embedding of circularity. In H. Lehmann, C. Hinske, V. de Margerie, A. Slaveikova Nikolova, *The Impossibilities of the Circular Economy* (S. 233-244). London: Routledge.

- Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. (o. D.). *CxO Sustainability Survey 2023: Nachhaltigkeit bleibt eine Top-Priorität für die Unternehmen*. Deloitte Deutschland. Abgerufen am 21. Juni 2023, von <https://www2.deloitte.com/de/de/pages/sustainability1/articles/cxo-sustainability-survey-2023.html>
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315134543>
- Dierkes, M., Rosenstiel, L. von, & Steger, U. (1993). *Unternehmenskultur in Theorie und Praxis: Konzepte aus Ökonomie, Psychologie und Ethnologie*. Frankfurt a. M.: Campus.
- Dresing, T., & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (6. Aufl.). Marburg: dr dresing & pehl GmbH.
- Du Plessis, C., & Brandon, P. (2015). An ecological worldview as basis for a regenerative sustainability paradigm for the built environment. *Journal of Cleaner Production*, 109, 53-61. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.098>
- Eccles, R. G., Perkins, K. M., & Serafeim, G. (2012). How to become a sustainable company. *MIT Sloan Management Review*, 53(4), 43-50. Abgerufen von: <https://sloanreview.mit.edu/article/how-to-become-a-sustainable-company/>
- Epstein, M. J., Buhovac, A. R., & Yuthas, K. (2010). Implementing sustainability: The role of leadership and organizational culture. *Strategic finance*, 91(10), 41. Abgerufen on: <http://www.ef.uni-lj.si/docs/osebnestrani/Epsteinetal.4-2010.pdf>
- Flick, U (2012a). Design und Prozess qualitativer Forschung. In U. Flick, E. Von Kardorff & I. Steinke (2012), *Qualitative Forschung: ein Handbuch* (9. Aufl., S. 252-264). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick, U (2012b). Triangulation in der qualitativen Forschung. In U. Flick, E. Von Kardorff & I. Steinke (2012), *Qualitative Forschung: ein Handbuch* (9. Aufl., S. 309-318). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Fok, L. Y., Morgan, Y. C., & Zee, S. M. (2021). A multi-industry study of sustainability, total quality management, organizational culture, and performance. *Int. J. Oper. Quant. Manag*, 27(1), 45-60. Abgerufen von: <https://www.ijoqm.org/papers/27-1-3-p.pdf>

- Fullerton, J. (2015). *Regenerative capitalism*. Greenwich: Capital Institute.
- Gibbons, L. V. (2020). Regenerative—The new sustainable?. *Sustainability*, 12(13).
<https://doi.org/10.3390/su1213548>
- Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (2010). *Grounded theory: Strategien qualitativer Forschung* (3. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Global Footprint Network. (2023a). *German Overshoot Day 2023: 4. Mai* [Pressemeldung]. Abgerufen am 6. Juli 2023, von
<https://www.overshootday.org/newsroom/press-release-german-overshoot-day-2023-de/>
- Global Footprint Network. (2023b). *This year's Earth Overshoot Day lands on August 2: The trend is flattening but still far from reversing* [Pressemeldung]. Abgerufen am 10. Juli 2023, von
<https://www.overshootday.org/newsroom/press-release-june-2023-english/>
- Glock, Y. (2018). Unternehmenskultur. In A. Kleinfeld & A. Martens (Hrsg.,): *CSR und Compliance: Synergien nutzen durch ein integriertes Management*, 1. Aufl. (S. 223-237). Berlin/Heidelberg: Springer.
- Hahn, T., & Tampe, M. (2021). Strategies for regenerative business. *Strategic Organization*, 19(3), 456-477. <https://doi.org/10.1177/147612702097922>
- Hankammer, S., Gräber, J., & Rungweber, A. (2023). *Ein bisschen weniger schlecht? Nein, wir brauchen regenerative Geschäftsmodelle: Zukunft der Nachhaltigkeit*. Abgerufen am 22. Juni 2023, von
<https://www.zukunftdernachhaltigkeit.de/2023/04/25/ein-bisschen-weniger-schlecht-nein-wir-brauchen-regenerative-geschaeftsmodelle/>
- Harris, L. C., & Crane, A. (2002). The greening of organizational culture: Management views on the depth, degree and diffusion of change. *Journal of organizational change management*, 15(3), 214-234.
<https://doi.org/10.1108/09534810210429273>
- Heinen, E. (1997). Unternehmenskultur als Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre. In: E. Heinen & M. Fank (Hrsg.), *Unternehmenskultur: Perspektiven für Wissenschaft und Praxis*, 2., bearb. und erw. Aufl. (S. 1-48.). Berlin/München/Boston: Oldenbourg.

- Heinen, E. (1987). *Unternehmenskultur: Perspektiven für Wissenschaft und Praxis*. München: Oldenbourg.
- Hes, D., & Du Plessis, C. (2015). *Designing for hope: pathways to regenerative sustainability*. London: Routledge.
- Hutchins, G. & Storm, L. (2019). *Regenerative Leadership: The DNA of Life-affirming 21st Century Organizations*. Wordzworth.
- Jaber, T. (2021). A Surge toward a sustainable future: Organizational change and transformational vision by an oil and gas company. *Revista de Administração Contemporânea*, 25(3), e200031. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200031.en>
- Kaiser, R. (2014). *Qualitative Experteninterviews* (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Kelle, U. & Erzberger, C. (2012). Qualitative und quantitative Methoden: kein Gegensatz. In U. Flick, E. Von Kardorff & I. Steinke (2012), *Qualitative Forschung: ein Handbuch* (9. Aufl., S. 299–308). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Kern, A. (2023). # Regeneratives Wirtschaften: Nachhaltigkeit war gestern, Regeneration ist heute. Grüne Wirtschaft. Abgerufen am 20. Juni 2023, von https://www.gruenewirtschaft.at/2023/04/24/regeneratives_wirtschaften/
- Ketprapakorn, N., & Kantabutra, S. (2019). Culture development for sustainable SMEs: Toward a behavioral theory. *Sustainability*, 11(9), 2629. <https://doi.org/10.3390/su11092629>
- Lenton, T. M., Rockström, J., Gaffney, O., Rahmstorf, S., Richardson, K., Steffen, W. & Schellnhuber, H. J. (2019). Climate tipping points – too risky to bet against. *Nature*, 575(7784), 592–595. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03595-0>
- Linnenluecke, M. K., & Griffiths, A. (2010). Corporate sustainability and organizational culture. *Journal of world business*, 45(4), 357–366. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.08.006>
- Mang, P., & Haggard, B. (2016). *Regenerative development and design: a framework for evolving sustainability*. Hoboken: Wiley.

- Mang, P., & Reed, B. (2019). Regenerative development and design. In R. Meyers (ed.), *Encyclopedia of Sustainability Science and Technology* (p. 115-141). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2493-6_303-4
- Mang, P., & Reed, B. (2012). Designing from place: A regenerative framework and methodology. *Building Research & Information*, 40(1), 23-38.
- Marcus, J., Kurucz, E. C., & Colbert, B. A. (2010). Conceptions of the business-society-nature interface: Implications for management scholarship. *Business & Society*, 49(3), 402-438. <https://doi.org/10.1177/0007650310368827>
- Martin, A. (2017). *Organizational behaviour: Verhalten in Organisationen* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayer, H. O. (2012). *Interview und schriftliche Befragung: Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung* (6., überarbeitete Auflage). München: Oldenbourg.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Meadows, D. (1999). *Leverage Points: Places to Intervene in a System*. The Sustainability Institute. Abgerufen von: https://1a0c26.p3cdn2.secureserver.net/wp-content/userfiles/Leverage_Points.pdf
- Meuser, M., & Nagel, U. (1991). ExpertInneninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht: ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In D. Garz, & K. Kraimer (Hrsg.), *Qualitativ-empirische Sozialforschung: Konzepte, Methoden, Analysen* (S. 441-471). Opladen: Westdt. Verl. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-24025>
- Muñoz, P., & Branzei, O. (2021). Regenerative Organizations: Introduction to the Special Issue. *Organization & Environment*, 34(4), 507-516. <https://doi.org/10.1177/10860266211055740>
- Neubauer, W. (2003). *Organisationskultur*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Obal, M. Morgan, T., & Joseph, G. (2020). Integrating sustainability into new product development: The role of organizational leadership and culture. *Journal of Small Business Strategy*, 30(1), 43-57. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2018.08.008>

- Or, Y.(2021) Regenerative Practice as Transformative Design Framework. In R.M. Leitão, I. Men, L-A Noel, J. Lima, & T. Meninato (eds.), *Pivot 2021: Dismantling/Reassembling, 22-23 July, Toronto, Canada*.
<https://doi.org/10.21606/pluriversal.2021.0024>
- Piowar-Sulej, K. (2020). Pro-environmental organizational culture: Its essence and a concept for its operationalization. *Sustainability*, 12(10), 4197.
<https://doi.org/10.3390/su12104197>
- Rockström, J., Steffen, W., Noone, K. J., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E. F., ... Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. *Nature*, 461(7263), 472-475. <https://doi.org/10.1038/461472a>
- Roland, E., & Landua, G. (2015). *Regenerative enterprise: Optimizing for multi-capital abundance*. Lulu Press, Inc.
- Rosenstiel, L. von (1993). Unternehmenskultur - einige einführende Anmerkungen. In M. Dierkes, L. von Rosenstiel, & U. Steger (Hrsg.), *Unternehmenskultur in Theorie und Praxis: Konzepte aus Ökonomie, Psychologie und Ethnologie* (S. 8-22). Frankfurt a. M.: Campus.
- Sackmann, S. (2017). *Unternehmenskultur: Erkennen - Entwickeln - Verändern* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler.
- Sanford, C. (2017). *The regenerative business: Redesign work, cultivate human potential, achieve extraordinary outcomes*. London: Nicholas Brealey.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4. Aufl.). Hoboken: Wiley.
- Schein, E. H. (2003). *Organisationskultur* (3. Aufl.). Bergisch Gladbach: EHP - Edition Humanistische Psychologie.
- Schönborn, G., Berlin, C., Pinzone, M., Hanisch, C., Georgoulas, K., & Lanz, M. (2019). Why social sustainability counts: The impact of corporate social sustainability culture on financial success. *Sustainable Production and Consumption*, 17, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2018.08.008>
- Schwartz, H., & Davis, S. M. (1981). Matching corporate culture and business strategy. *Organizational dynamics*, 10(1), 30-48. [http://dx.doi.org/10.1016/0090-2616\(81\)90010-3](http://dx.doi.org/10.1016/0090-2616(81)90010-3)

- Shah, S. M. A., Jiang, Y., Wu, H., Ahmed, Z., Ullah, I., & Adebayo, T. S. (2021). Linking green human resource practices and environmental economics performance: The role of green economic organizational culture and green psychological climate. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(20), 10953. <https://doi.org/10.3390/ijerph182010953>
- Starik, M., & Kanashiro, P. (2013). Toward a theory of sustainability management: Uncovering and integrating the nearly obvious. *Organization & Environment*, 26(1), 7-30. <https://doi.org/10.1177/1086026612474958>
- Statista. (2022). *Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund von Burn-out-Erkrankungen* in Deutschland in den Jahren 2004 bis 2021*. Abgerufen am 8. Juli 2023, von <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/239872/umfrage/arbeitsunfaehigkeitsfaelle-aufgrund-von-burn-out-erkrankungen/>
- Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S., Fetzer, I., Bennett, E. M., ... Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *Science*, 347(6223). <https://doi.org/10.1126/science.1259855>
- Strauss, A. L. & Corbin, J. M. (1996). *Grounded theory: Grundlagen qualitativer Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- UNO-Flüchtlingshilfe. (2023). *Fluchtursache Klimawandel*. Abgerufen am 7. Juli 2023, von <https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/fluchtursachen/klimawandel>
- Wache, T. (2022). Betriebsklima und Unternehmenskultur: Bestandsaufnahme - Systematisierung - Vergleich. In E. Kahle (Hrsg.), *Entscheidungs- und Organisationstheorie*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-37095-4>
- Wahl, D. (2016). *Designing regenerative cultures*. Triarchy Press.
- Wang, S., Abbas, J., Sial, M. S., Álvarez-Otero, S., & Cioca, L. I. (2022). Achieving green innovation and sustainable development goals through green knowledge management: Moderating role of organizational green culture. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7(4), 100272. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100272>

Sie haben Fragen? Melden Sie sich gerne:

LENA KAUFMANN

lena.kaufmann@alanus.edu

www.regwi.org